

Spor Fizyoterapistleri Derneđi

X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi

6-9 Kasım 2019

Gaziantep

KONGRE TAM METİN KİTAPÇIđI

Basım Tarihi: 10 Aralık 2019

Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Nevin Ergun

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Derya Özer Kaya

Yönetim Kurulu

Dr.Öğr. Üyesi Serkan Usgu -II. Başkan

Prof.Dr. Gül Baltacı- Genel Sekreter

Uz.Fzt. Seda Uluşahin- Sayman

Uz.Fzt. Burak Ulusoy- Üye

Uz.Fzt. Görkem Dizdar- Üye

Uz.Fzt. Gülşah Başandaç - Üye

Düzenleme Kurulu

PROF. DR. DERYA ÖZER KAYA

PROF. DR. NEVİN ERGUN

PROF. DR. YAŞAR GÜL BALTACI

DOÇ. DR. AYDAN AYTAZ

DOÇ. DR. NİHAN ÖZÜNLÜ PEKYAVAŞ

DOÇ. DR. SEHER ÖZYÜREK

DOÇ. DR. GÜLCAN HARPUT

DR. FZT. SERKAN USGU

UZM. FZT. BURAK ULUSOY

UZM. FZT. GÖRKEM DİZDAR

UZM. FZT. SEDA ULUŞAHİN

UZM. FZT. ZEKİYE İPEK KATIRCI KIRMACI

UZM. FZT. HALİL İBRAHİM ERGEN

UZM. FZT. MELTEM UZUN

UZM. FZT. HATİCE ADIGÜZEL

UZM. FZT. BURCU BAĞCI

FZT. MUSTAFA YILDIZLI

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Arzu DEMİRGÜÇ
Prof. Dr. Baran YOSMAOĞLU
Prof. Dr. Candan ALGUN
Prof. Dr. Defne KAYA
Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA
Prof. Dr. Feryal SUBAŞI
Prof. Dr. Gül BALTACI
Prof. Dr. Gülfem ERSÖZ
Prof. Dr. Hasan HALLAÇELİ
Prof. Dr. İnci YÜKSEL
Prof. Dr. Kezban BAYRAMLAR
Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
Prof. Dr. Mehmet Gürhan KARAKAYA
Prof. Dr. Minüfe NEYAL
Prof. Dr. Mitat KOZ
Prof. Dr. Necmiye ÜN YILDIRIM
Prof. Dr. Nevin ATALAY GÜZEL
Prof. Dr. Nevin ERGUN
Prof. Dr. Nihal GELECEK
Prof. Dr. Özgür Ahmet ATAY
Prof. Dr. Salih ANGIN
Prof. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU
Prof. Dr. Ümmühan BAŞ ARSLAN
Prof. Dr. Volga BAYRAKÇI TUNAY
Prof. Dr. Yavuz YAKUT
Prof. Dr. Zübeyir SARI
Doç. Dr. Aydan AYTAR
Doç. Dr. Elif TURGUT
Doç. Dr. Fatma ÜNVER KOÇAK
Doç. Dr. Gülcan HARPUT
Doç. Dr. Hande GÜNEY DENİZ
Doç. Dr. İrem DÜZGÜN

Doç. Dr. Nihan KAFA
Doç. Dr. Nihan ÖZÜNLÜ PEKYAVAŞ
Doç. Dr. Nuriye ÖZENGİN
Doç. Dr. Özge ÇINAR MEDENİ
Doç. Dr. Özgen ARAS
Doç. Dr. Seher ÖZYÜREK
Doç. Dr. Sevgi Sevi YEŞİLYAPRAK
Doç. Dr. Gürhan DÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Ayça AKLAR ÇÖREKÇİ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur TUNCER
Dr. Öğr. Üyesi Bahar KÜLÜNKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Berkiye KIRMIZIGİL
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin HAKSEVER
Dr. Öğr. Üyesi Pınar BAŞBUĞ
Dr. Öğr. Üyesi Demet TEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAYRAKTAR
Dr. Öğr. Üyesi Ece GÜNAYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Gül Deniz YILMAZ YELVAR
Dr. Öğr. Üyesi Günseli USGU
Dr. Öğr. Üyesi Serkan USGU
Dr. Öğr. Üyesi Sevtap GÜNAY UÇURUM
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe KALAYCIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Umut ZİYA KOÇAK
Doç. Dr. Fzt. Bartosz MOLIK-POLONYA
Dr. Fzt. Alan JENKS-HOLLANDA
Dr. Fzt. Alli GOKELER-ALMANYA
Simone COLLIO-İSVİÇRE
Simone Luca BINDA-İTALYA

TAM METİN BİLDİRİ LİSTESİ

- M1.** Artmış Abdominal Core Aktivasyonunun Farklı Diz Fleksiyon Açılarında Kuadriseps Kas Kuvveti, Zirve Torka Ulaşma Süresi ve Kas Aktivasyonuna Etkileri
- M2.** Alt Ekstremitte Fonksiyonel Performans Testlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması
- M3.** Fasya Gerginliği Bel Ağrısına Sebep Olabilir mi?
- M4.** Fonksiyonel Egzersizler Sırasında Artmış Abdominal Core Aktivasyonunun Quadriceps Aktivasyonuna Etkisi
- M5.** Glenohumeral İnternal Rotasyon Defisiti Olan ve Olmayan Adölesan Tenisçilerde İzokinetik Kas Kuvvet Değerlerinin Karşılaştırılması
- M6.** Temporomandibular Rahatsızlığı Olan Bireylerde Kranioservikal Bölge Biyomekaniği ve Özür Düzeyinin İncelenmesi
- M7.** Kinezyolojik Bantlama Uygulamasının El Bileği Kinematiki ve Fonksiyonel Performansına Olan Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
- M8.** Aşil Tendon Tamiri Uygulanmış Bireylerde Farklı Zeminler Üzerinde Öne Hamle Sırasında Alt Ekstremitte Kas Aktivasyonlarının İncelenmesi
- M9.** Sporcularda Duyusal Hedefli Ayak Bileği Rehabilitasyon Stratejilerinin Denge Becerisine Anlık Etkisinin İncelenmesi
- M10.** Kadın ve Erkek Güreş Sporcularında Diz Eklemi Konsantrik ve Egzantrik Kas Kuvveti ile Kas Kuvvet Dengesinin Karşılaştırılması
- M11.** Alt Ekstremitte iHandy Level Aplikasyonu ile Ölçülen Eklem Hareket Genişliğinin Değerlendirici-İçerici Tutarlılığı
- M12.** Investigation of Quadriceps Muscle Thickness and Knee Function in Long Term After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction

M1. Artmış Abdominal Core Aktivasyonunun Farklı Diz Fleksiyon Açılarında Kuadriseps Kas Kuvveti, Zirve Torka Ulaşma Süresi ve Kas Aktivasyonuna Etkileri

Fzt.Damla, ARSLAN¹, Fzt. Deniz Can, ŞAHİN¹, Fzt.Bensu, SÖĞÜT¹, Fzt.Sümeyya, YALKI¹, Fzt.Sercan, YILLI¹, Doç. Dr. Fzt. Gülcan, HARPUT²

¹Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara

²Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara

ÖZET

Amaç: Abdominal core kas aktivasyonunun artırılmasının açık kinetik zincir pozisyonunda kuadriseps kuvvet üretimi ve aktivasyon seviyelerine etkilerini araştırmak. **Yöntem:** 11 sağlıklı bireyin kuadriseps izometrik zirve tork (ZT) ve zirve torka ulaşma süresi (ZTUS) değerleri izokinetik dinamometre ile 60° ve 90° diz fleksiyon açılarındaki nötral abdominal core aktivasyonu (NCA) ve artmış abdominal core aktivasyonu (ACA) koşullarında ölçüldü. Kuadriseps izometrik kuvvet testi sırasında bilateral internal oblik/transversus abdominis (IO/TA) kaslarının ve dominant bacak rektus femoris (RF), vastus lateralis (VL), vastus medialis obliquus (VMO) kaslarının aktivasyonu yüzeysel EMG ile ölçüldü. **Bulgular:** ACA ile kuadriseps ZT değeri 60° diz fleksiyon açısında daha küçüktü ($p=0.001$). ACA ile ZTUS 60° diz fleksiyon açısında daha kısa iken ($p=0.04$), 90° diz fleksiyon açısında daha uzundu ($p=0.04$). VMO, RF ve VL aktivasyon seviyeleri için koşul X açısı etkileşimi anlamlı bulunmadı ($p>0.05$). VMO aktivasyon seviyesi koşula göre anlamlı bulundu ($F(1,10)=6.60, p=0.03$). ACA ile VMO aktivasyon seviyesi düşüktü ($p=0.03$). **Sonuç:** ACA ile yapılan kuadriseps izometrik kontraksiyonu, maksimal kuadriseps kuvvetini ve aynı zamanda maksimal kuvvete ulaşma süresini düşürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Abdominal core aktivasyonu, elektromiyografi, izokinetik test, kuadriseps femoris kası

GENEL BİLGİLER

Abdominal core aktivasyonu istirahatte ve hareket sırasında gövde ve kalça kontrolünü sağlamada ve sürdürmede önemlidir (1-3). Gövde stabilizatörleri anatomik olarak anteriorde abdominal kaslar, posteriorde paraspinal ve gluteal kaslar, inferiorde pelvik taban, süperiyorda diyafram ve lateralde kalça abdüktör/rotatör kas gruplarını içeren lumbo-pelvik bölgeyi çevreleyen kas gruplarından oluşur. Fonksiyonel olarak spor ve günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi sırasında alt ve üst ekstremiteler arasındaki kuvvet ve açısal momentlerin iletiminin kolaylaştırılması, distal hareketlilik için proksimal stabilitenin oluşturulması iyi bir gövde stabilizasyonu gerektirir. Abdominal core aktivasyonu, nöromusküler koordinasyon, propriyosepsiyon, gövde ve kalça kuvvet ve endüransı arasındaki karmaşık etkileşimin sağlanmasında kritik rol oynar (1,2). ACA, stabilize edilmiş lumbo-pelvik kalça kompleksi ile istenilen kası kuvvetlendirmek için antrenman programları içinde popüler bir tekniktir. Kuadriseps kuvvetlendirme alt ekstremiteler yaralanmaları sonrası birçok rehabilitasyon programının temel amacıdır.

Literatürde istemli abdominal core aktivasyonunun kalça kaslarının aktivasyonu üzerindeki etkisini inceleyen çok sayıda çalışma yer almaktadır (1-3). Bu çalışmalarda abdominal kas aktivasyonu ile birlikte kalça kaslarının aktivasyonunun arttığı gösterilmiştir. Bunun yanında sağlıklı kişilerde istemli abdominal core aktivasyonunun kuadriseps kuvvet üretimi ve aktivasyonuna etkisini inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı sağlıklı bireylerde abdominal core kas aktivasyonunun arttırılmasının açık kinetik zincir pozisyonunda kuadriseps kuvvet üretimi ve aktivasyon seviyelerine etkilerini araştırmaktır.

YÖNTEM

Çalışmaya 18-30 yaş aralığında, en az 2 yıldır herhangi bir alt ekstremitte yaralanması geçirmemiş, daha önce core stabilizasyon eğitimi almamış ve vücut kütle indeksi 24.9 kg/m²'den küçük olan 11 sağlıklı birey dahil edildi (Yaş: 24.6±1.9 yıl; VKI: 22.7±2.9 kg/m²). Bireylerin değerlendirilmesi Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Bireylerin kuadriseps izometrik kuvvet testi sırasında NCA ve ACA olmak üzere iki farklı koşulda kuadriseps ZT, ZTUS ve kuadriseps ve abdominal core aktivasyon seviyeleri değerlendirildi.

EMG: Kuadriseps izometrik kuvvet testi sırasında bilateral IO/TA kaslarının ve dominant bacak RF, VL, VMO kaslarının aktivasyonunu ölçmek için yüzeysel EMG (Noraxon, USA) kullanıldı. Ag/AgCl yüzeysel elektrotların yerleşimi SENIAM önerileri referans alınarak yapıldı. (4). Deri impedansını minimize etmek için, elektrot yerleşiminden önce değerlendirilecek alanlar üzerinde bulunan kıllar traşlandı ve deri %70 izopropil alkol kullanılarak temizlendi. Elektrotlar yerleştirildikten sonra VMO, VL, RF ve IO/TA kaslarının EMG aktiviteleri MİİK olarak kaydedildi.

MİİK: İzometrik kuadriseps kuvvet testinden önce bilateral (IO/TA) kaslarının aktiviteleri 5 sn MİİK sırasında kaydedildi. Test sırasında bireylerden sırtüstü pozisyonunda karşı taraf pelvise doğru crunch hareketi yapmaları istendi ve hareketin sonunda her seferde aynı terapist tarafından 5 sn'lik direnç uygulandı. Test 3 tekrarlı yapıldı ve tekrarlar arası 2 dakika dinlenme süresi verildi.

İzometrik Kuadriseps Kuvvet Testi: Kuadriseps izometrik ZT ve ZTUS değerleri ISOMED 2000 (Hemau, Germany) kullanılarak dominant alt ekstremitede 60° ve 90° diz fleksiyon açılarında ölçüldü. Ölçümler NCA ve ACA olmak üzere iki koşulda gerçekleştirildi. Koşullar arasında bireylere 15-20 dk süren 'abdominal bracing (AB)' eğitimi verildi. Ölçümler 3 tekrarlı ve 5 saniye olarak gerçekleştirildi ve ölçümler arasında bireylere 1 dakika dinlenme süresi verildi. Bireylerin izokinetik ölçümler sırasında abdominal kas aktivasyonunu devam ettirebildiklerinden emin olmak için, IO/TA kaslarının EMG değerleri bilgisayar ekranından takip edildi. Değerler; daha önce yapılan çalışmalarda gösterilen, optimal spinal stabilizasyonu sağlamak için gerekli IO ve TA kas kontraksiyon değerleriyle uyumlu olarak, başlangıçta EMG ile ölçülen MİİK değerlerinin %20 'sinin altına düştüğünde çalışma sonlandırıldı (2). Test sırasındaki IO/TA aktivasyon seviyeleri kasların MİİK'u sırasındaki kas aktivasyonu ile normalize edildi.

BULGULAR

Zirve Tork (PT): Kuadriseps ZT değeri için koşul X açılı etkileşimi anlamlı bulundu ($F(1,10)=7.42, p=0.02$). NCA'yla karşılaştırıldığında, ACA ile kuadriseps ZT değeri 60° diz fleksiyon açısında daha küçüktü ($p=0.001$). **ZTUS (TTPT):** ZTUS değeri için koşul X zaman etkileşimi anlamlı bulundu ($F(1,10)=18.23, p=0.002$). NCA'yla karşılaştırıldığında, ACA ile ZTUS 60° diz fleksiyon açısında daha kısa iken ($p=0.04$), 90° diz fleksiyon açısında daha uzundu ($p=0.04$). **Kuadriseps Kas Aktivasyonu:** VMO, RF ve VL

aktivasyon seviyeleri için koşul X açısı etkileşimi anlamlı bulunmadı ($p>0.05$). VMO aktivasyon seviyesi koşula göre anlamlı bulundu ($F(1,10)=6.60, p=0.03$). ACA ile VMO aktivasyon seviyesi, NCA'na göre düşüktü ($p=0.03$). **Abdominal Core Aktivasyonu:** IO/TA aktivasyon seviyesi ACA koşulunda daha fazla bulundu ($p_{60^\circ}=0.02, p_{90^\circ}=0.03$)

TARTIŞMA

Bu çalışmanın amacı sağlıklı bireylerde abdominal core kas aktivasyonunun artırılmasının açık kinetik zincir pozisyonunda, farklı diz fleksiyon açılarındaki kuadriseps kuvvet üretimi ve aktivasyon seviyelerine etkilerini araştırmaktır. Çalışma sonuçlarına göre ACA ile ZT değerinde 60° diz fleksiyon açısında düşüş gözlemlendi. ZTUS değerinin ise 60° diz fleksiyon açısında azalırken, 90° diz fleksiyon açısında arttığı bulundu. VMO aktivasyon seviyesinin ACA ile azaldığı gözlemlendi. Direnç eğitimine yanıt olarak kuvvet üretiminde artışlar, tipik olarak, eğitim sırasında kabul edilen eklem açılarındaki veya çevresinde meydana gelir. Bu tür spesifik artışlar, eklem açısına özgü izometrik eğitimden sonra özellikle belirgindir. Fakat bunu destekleyen temel mekanizmalar henüz tam olarak açıklanamamıştır (5). Bizim çalışmamızda bulduğumuz ACA ile VMO aktivasyon seviyesinin ve 60° diz fleksiyon açısındaki kuadriseps ZT değerinin azalmasının birçok faktöre bağlı olabileceğini düşünmekle birlikte primer etkinin, katılımcıların iki farklı büyük kas grubunu aynı anda aktive etme çabası sırasında meydana gelen odaklanma probleminden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Verilerden elde edilen sonuçlara göre 60° diz fleksiyon açısında ZTUS değerinin ACA ile azaldığı bulundu. Bu durum 60° diz fleksiyonu sırasında yapılan ACA'nun kuadriseps kas ateşlenme hızını arttırdığını göstermektedir. Anatomik olarak, IO/TrA kasları ve kuadriseps kası anterior ablik sling sayesinde birbirine bağlanır. Bu nedenle bu kasların koaktivasyonu, karın içi basıncını ve eksternal oblik aponevroz gerginliğini arttıracaktır. Bu mekanizmalar fonksiyonel agonistleri ve antagonistleri biyomekanik olarak avantajlı pozisyona sokar ve lumbo-pelvik-kalça kompleksi içindeki kas sinerjisini artırarak alt ekstremitelerin fonksiyonel kinetik zincir hareketlerini kolaylaştırır (6).

Eklem açısına göre belirlenen kas uzunluğundaki değişiklikler eksternal tork üretimini etkileyebilir (5). Veri analizlerinden elde ettiğimiz sonuçlara göre 90° diz fleksiyon açısında ZTUS değerinin ACA ile arttığı bulundu. Bu sonuçlar Krishnan ve ark.'nın, kas uzunluğunun kuadriseps kuvvet devamlılığı ve aktivasyonu üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösterdikleri çalışma sonuçları ile paralellik göstermektedir. Kas boyunun daha uzun olduğu 90° diz fleksiyonundaki kuvvet üretimi ve devamlılığının, kasın kısa olduğu 30° fleksiyona göre anlamlı derecede düşük olduğunu gözlemlenmiştir. 90° 'de meydana gelen daha düşük EMG amplitütleri, kas kasılması sırasında daha az motor ünitenin dahil olduğunu ve / veya motor ünitelerin bu konumda daha yavaş ateşlendiğini göstermektedir. Bu durumun α -motor nöron uyarılabilirliğindeki bir azalma ile ilgili olabileceği düşünülmektedir (7). Çalışma verilerinden elde edilen sonuçlar ACA ile yapılan kuadriseps izometrik kontraksiyonunun, maksimal kuadriseps kuvvetini ve aynı zamanda maksimal kuvvete ulaşma süresini düşürdüğünü göstermektedir. Bu nedenle, kuadriseps kas yaralanmaları için rehabilitasyonun erken evresinde, kası çok fazla yüklenmeden hızlı kuvvet gelişimi sağlamak amacıyla ACA ile izometrik kuvvetlendirme yapılabilir.

KAYNAKLAR

1. Tsang SMH, Lam AHM, Ng MHL, Ng Tsui COH, Yiu B. Abdominal muscle recruitment and its effect on the activity level of the hip and posterior thigh muscles during therapeutic exercises of the hip joint. J Electromyogr Kinesiol. 2018; 42:10-19

2. Chan MK, Chow KW, Lai AY, Mak NK, Sze JC, Tsang SM. The effects of therapeutic hip exercise with abdominal core activation on recruitment of the hip muscles. *BMC Musculoskeletal Disord.* 2017; 21;18(1):313
3. Barbosa AC, Martins FM, Silva AF, Coelho AC, Intelangelo L, Vieira ER. Activity of Lower Limb Muscles During Squat With and Without Abdominal Drawing-in and Pilates Breathing. *J Strength Cond Res.* 2017; 31(11):3018-23
4. Hermens HJ, Freriks B, Disselhorst-Klug C, Rau G. Development of recommendations for SEMG sensors and sensor placement procedures. *Journal of electromyography and kinesiology : official journal of the International Society of Electrophysiological Kinesiology.* 2000;10(5):361-74.
5. Kubo K, Ohgo K, Takeishi R, Yoshinaga K, Tsunoda N, Kanehisa H, et al. Effects of isometric training at different knee angles on the muscle–tendon complex in vivo. *Scandinavian journal of medicine & science in sports.* 2006;16(3):159-67.
6. Distefano LJ, Blackburn JT, Marshall SW, Padua DA. Gluteal muscle activation during common therapeutic exercises. *journal of orthopaedic & sports physical therapy.* 2009;39(7):532-40.
7. Krishnan C, Allen EJ, Williams GN. Effect of knee position on quadriceps muscle force steadiness and activation strategies. *Muscle & nerve.* 2011;43(4):563-73.

M2. Alt Ekstremitte Fonksiyonel Performans Testlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması**Bensu Söğüt¹**, Gülcan Harput¹, Volga Bayrakçı Tunay¹¹Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara**ÖZET**

Amaç: Bu çalışmanın amacı, klinikte alt ekstremitte fonksiyonel performansını değerlendirmek için sıklıkla kullanılan yıldız denge testi (YDT), ağırlık aktarmalı hamle testi (AAHT) ve basamak inme testlerini (BİT) etkileyebilecek faktörlerin araştırılmasıydı.

Yöntem: Çalışmaya 30 erkek, 21 kadın olmak üzere 51 sağlıklı birey dahil edildi (Yaş: 22.74±1.93 yıl; BKİ: 22.52±2.29 kg / m²). YDT'yi etkileyen faktörler ayakkabı kullanımı, ellerin pozisyonu, Kuadriseps kas kuvveti, alt ekstremitte uzunluğu, ayak bileği dorsifleksiyon eklem hareket açıklığı (DFNEH); AAHT'yi etkileyen faktörler bireylerin gastrosoleus esnekliği ve alt bacak uzunluğu; BİT'i etkileyen faktörler de DFNEH, Kuadriseps kas dayanıklılığı, Kuadriseps kas kuvveti, dinamik valgus açısı olarak belirlendi ve değerlendirildi. İstatistiksel analizde doğrusal regresyon analizi ve tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi kullanıldı. **Bulgular:** YDT için ayakkabı kullanımı ve ellerin pozisyonu ve alt ekstremitte uzunluğunun anlamlı etkisi bulundu ($p<0.001$), DFNEH yalnızca anterior yönde YDT sonuçlarını etkiledi ($p<0.05$). AAHT sonuçları ile gastroknemius esnekliği ($r= 0.56$, $p<0.001$) ve soleus esnekliği ($r=0.44$, $p=0.001$) arasında ilişki bulundu ancak alt bacak uzunluğu ilişkisi ($p>0.05$) görülmedi. BİT ile DFNEH, Kuadriseps kas dayanıklılığı ve dinamik valgus açısı arasında ilişkili bulunmadı ($p>0,05$) ancak Kuadriseps kas kuvveti ile ilişki bulundu ($r= 0,51$, $p<0,05$). **Sonuç:** YDT'de, ayakkabı kullanımının, ellerin pozisyonunun ve alt ekstremitte uzunluğunun sonuçları etkilemesinden dolayı bu test için standart bir uygulama gerekmektedir. AAHT uygulaması öncesi gastroknemius ve soleus germe egzersizleri yapılması tavsiye edilmektedir. Kuadriceps kas kuvvetinin artırılması basamak inme performansının geliştirilmesinde önemli olabilir.

Anahtar kelimeler: Diz Eklemi, Denge, Eklem Hareket Açıklığı, Kas Kuvveti

GENEL BİLGİLER

Alt ekstremitte fonksiyonel performans testleri klinikte ve sahada fizyoterapistler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Alt ekstremitte dinamik denge ve postüral kontrolünü değerlendirmek için en çok kullanılan test Yıldız denge testidir (YDT). Bu testte, 8 yöne çizilmiş bir yıldızın ortasında tek ayak yerdeyken ve denge korunurken diğer ayakla uzanılan maksimum mesafe kaydedilir (1). Test pozisyonunda ellerin belde olup olmaması gerektiği, testin ayakkabı ile yapılıp yapılamayacağı konusunda kesin bir bilgi literatürde mevcut değildir. Bu nedenle, çalışmalarda uygulama ile ilgili çok farklı varyasyonlar görülmektedir. Ağırlık aktarmalı hamle testi (AAHT), dorsifleksiyon normal eklem hareketini (DFNEH) belirleyebilmek ve ayak bileği instabilitesi olan bireylerde rehabilitasyonda ilerlemeyi takip edebilmek amacıyla kullanılmaktadır (2). AAHT sırasında birey ellerini duvara koyarak bir bacağını öne alır, diğer bacağı arkada dengeyi sağlamaya yardımcı olur. Öndeki ayağın topuğunun yerle teması hiç kesilmeden dizin duvara dokunduğu maksimum mesafe kaydedilir. Literatürde test performansının Gastroknemius / Soleus kas esnekliğine ve alt bacak uzunluğuna bağlı olarak etkilenme durumu ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır ve AAHT sonuçlarını etkileyen faktörler araştırılmamıştır.

Basamak inme testi (BİT) alt ekstremitte dayanıklılığını değerlendiren bir testtir (3). Bu testte 1 dakika boyunca kişinin basamak inme ve çıkma tekrar sayısı ölçülmektedir. Basamak inme sırasında

basamakta kalan ayağın basamakla tam temasta kalması istenir. Bu nedenle DFNEH basamak inme açısını değiştirebilmektedir. Ayrıca, basamak inme testi Kuadriseps kas dayanıklılığını değerlendiren bir test olarak da kullanılmaktadır. Fakat Kuadriseps kas dayanıklılığını objektif olarak değerlendiren izokinetik test sonuçları ile ilişkisi henüz araştırılmamıştır.

YÖNTEM

Çalışmaya 30 erkek, 21 kadın olmak üzere 51 sağlıklı birey dahil edildi (Yaş: 22.74 ± 1.93 yıl; BKİ: 22.52 ± 2.29 kg/m²). Bireylerin alt ekstremite ve alt bacak uzunluk ölçümünde mezura kullanıldı (4). Gastroknemius /Soleus kas esnekliği ölçümü dijital inklinometre ile yapıldı (5). Diz valgus açısı basamak inme testi sırasında alınan görüntülerden ImageJ programı kullanılarak ölçüldü (6). Kuadriseps kas kuvveti ve dayanıklılığı izokinetik dinamometre ile 180 °/sn açısal hızda 50 tekrarlı test yapılarak ölçüldü (7). YDT 4 farklı koşulda (ayakkabılı/eller belde, ayakkabılı/eller serbest, ayakkabısız/eller belde, ayakkabısız/eller serbest) yapıldı ve etkileyen faktörler olarak, Kuadriseps kas kuvveti, alt ekstremite uzunluğu, ayak bileği dorsifleksiyon eklem hareket açıklığı (DFNEH) belirlendi. AAHT'yi etkileyen faktörler olarak bireylerin Gastroknemius/Soleus esnekliği ve alt bacak uzunluğu; BİT'i etkileyen faktörler olarak da DFNEH, Kuadriseps kas kuvveti, dinamik valgus açısı (DVA) belirlendi. İstatistiksel analizde doğrusal regresyon analizi ve tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi kullanıldı.

BULGULAR

Yıldız denge testinin 4 farklı koşulda yapılmasının; anterior ($F(1,3)=6,02$ $p<0,001$), posteromedial ($F(1,3)=45,38$ $p<0,001$) ve posterolateral ($F(1,3)=31,55$ $p<0,001$) yönlerdeki uzanma sonuçlarına etkisi anlamlı bulundu. Ekstremitte uzunluğu anterior, posteromedial ve posterolateral yönlerde 4 farklı koşulda da ilişkili bulundu ($p<0,001$). DFNEH yalnızca anterior yönde uzanma ile ilişkili bulundu ($p<0,05$). Kuadriseps kas kuvveti posteromedial ve posterolateral yönlerde uzanma mesafesi ile ilişkili bulundu ($p<0,05$). AAHT sonuçları ile Gastroknemius esnekliği ($r= 0,56$, $p<0,001$), Soleus esnekliği ($r=0,44$, $p=0,001$) ve tibial inklinasyon açısı ($r= 0,50$, $p<0,001$) arasında ilişki bulundu ancak alt bacak uzunluğu ilişkisi ($p>0,05$) görülmedi. BİT ile DFNEH, Kuadriseps kas dayanıklılığı ve DVA ilişkili bulunmadı ($p>0,05$) ancak Kuadriseps kas kuvveti ile ilişki bulundu ($r= 0,51$, $p<0,05$).

TARTIŞMA

YDT'de, ayakkabı kullanımı, ellerin pozisyonu ve alt ekstremite uzunluğu sonuçları etkilediği için bu testte standart bir uygulama gerekmektedir. Kuadriseps kas kuvvetinin geliştirilmesi YDT'de posterior yönlerde uzanma mesafesini arttırabilir. AAHT uygulaması öncesi Gastroknemius ve Soleus germe egzersizleri yapılması tavsiye edilebilir. AAHT'de mezura ile ölçüme alternatif olarak tibial inklinasyon açısı ölçümü kullanılabilir. Kuadriseps kas kuvvetinin arttırılması basamak inme performansının geliştirilmesinde önemli olabilir.

KAYNAKLAR

1. Gribble PA, Hertel J, Plisky PJoat. Using the Star Excursion Balance Test to assess dynamic postural-control deficits and outcomes in lower extremity injury: a literature and systematic review. 2012;47(3):339-57.
2. Powden CJ, Hoch JM, Hoch MCJMt. Reliability and minimal detectable change of the weight-bearing lunge test: a systematic review. 2015;20(4):524-32.
3. Bolt D, Giger R, Wirth S, Swanenburg JJJosr. Step-Down Test Assessment of Postural Stability in Patients With Chronic Ankle Instability. 2018;27(1).
4. Gurney BJG, posture. Leg length discrepancy. 2002;15(2):195-206.

5. Teyhen DS, Shaffer SW, Lorenson CL, Wood SL, Rogers SM, Dugan JL, et al. Reliability of Lower Quarter Physical Performance Measures in Healthy Service Members. 2011.
6. Maeoka H, Fukumoto T, Sakaguchi AJRK. Reliability of a software ImageJ in motion measurement use of sit-to-stand movements. 2008;23(4):529-33.
7. Sangnier S, Tourny-Chollet C|I|josm. Comparison of the decrease in strength between hamstrings and quadriceps during isokinetic fatigue testing in semiprofessional soccer players. 2007;28(11):952-7.

M3. Fasya Gerginliği Bel Ağrısına Sebep Olabilir mi?

Begüm BÜYÜKERİK¹, Aydan AY TAR²

¹Biruni Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Fizyoterapi Programı, İstanbul

²Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı torakolumbal fasya (TLF) gerginliğinin bel ağrısına olan etkisini araştırmak idi. **Yöntem:** Çalışmaya gönüllülük esasına dayalı en az 3 ay süren bel ağrısı tanısı almış 20 birey (ortalama yaş: 46,55 ± 12,78 yıl) ve bel ağrısı olmayan 20 sağlıklı birey (ortalama yaş: 38,60±14,93 yıl) dahil edildi. İstirahatte ve aktivite sırasında oluşan ağrı şiddeti vizüel analog skala (VAS) ile değerlendirildi. Torakolumbal fasya gerginliğinin değerlendirilmesi için gonyometrik platform kullanıldı. **Bulgular:** Torakolumbal fasya esneklik değerlendirmesinde gruplar arasında dominant tarafta istatistiksel olarak anlamlı fark yok idi ($p=0,196$). Non-dominant tarafta gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var idi ($p= 0,040$). Torakolumbal fasyanın kurmuş olduğu kassal bağlantılar ile core kaslar birlikte çalışır. Çalışmamız sonucunda kronik bel ağrısı olan kişiler ile sağlıklı bireylerde torakolumbal fasya esneklikleri farklı bulunmuştur. **Sonuç:** Kronik bel ağrısı olan bireylerin torakolumbal fasya esnekliğinin etkilenebileceği düşünüldü. Sadece bel ağrılı bireylerde değil omurgayı ilgilendiren tüm durumlarda torakolumbal fasyanın değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Kronik bel ağrısı, stabilizasyon, esneklik, fasya.

GENEL BİLGİLER

Kronik bel ağrısı (KBA), bütün toplumlarda çok yaygın olarak görülen bir sağlık problemidir. Dünya nüfusunun % 65-80'i yaşamlarının herhangi bir döneminde bel ağrısı ile karşılaşmaktadır (1). Çoğu kas yaralanması, ağrı ve dengesizliklere yol açan ve tetikleyici noktaları provoke edebilen aynı askı sisteminde meydana gelir. Miyofasyal askılar, hareket sırasında gövde stabilitesine yol açan kas zincirleri ile alt ekstremiteden üst ekstremitelere doğru kuvvet aktarımı sağlar (2). Çoğu yayında da gövde ve kalça kaslarının uzunluk, fonksiyon ve kuvvetindeki dengesizliğin bel ağrısına neden olabileceği bildirilmiştir (3).

Bir fasya “düzensiz dizilmiş kolajen liflerinden oluşan bağ dokusu” olarak tanımlanmaktadır. Fasyanın şekli, gerilime direnir basınç kuvvetlerine yenik düşmesine sebep olur. TLF (torakolumbal fasya), paraspinal kasların etrafında birleşmiş aponerotik ve fasyal düzlemlerden inşa edilmiş olmasıyla eşsizdir. Alınan fasya tanımı göz önüne alındığında, torakolumbal fasya alt omurganın bileşenlerinin stabilize edilmesine yardımcı olacak şekilde konumlanmıştır (4). TLF, multifidus, erektör spinalar ve kuadratus lumborum gibi farklı gövde kaslarını sarar ve bu kaslar kasıldığı zaman onlara desteklik sağlamakla görevlidir (5). Güncel literatürde TLF ile ilgili kanıtlar temelinde, kimyasal ve elektriksel uyarıların uyardığı inervasyon ve biyomekanik yollarının kronik bel ağrısından sorumlu olduğu öne sürülmüştür (4).

YÖNTEM

Çalışmamız Ankara ilinde bulunan özel bir hastanenin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine kronik bel ağrısı şikayeti ile başvuran gönüllü bireyler üzerinde gerçekleştirildi. Güç analiz

sonucuna göre (90 % güç; $\alpha=0.05$, $\beta=0.20$) çalışmaya en az 3 ay devam eden kronik bel ağrısı olan tanısı konulmuş ve uzman hekim tarafından yönlendirilen 20 birey ve kronik bel ağrısı olmayan 20 sağlıklı birey olmak üzere toplam 40 birey dahil edildi (6, 7).

TLF gerginliğinin değerlendirilmesi için bireylerden boş, sabit bir sandalyede kalça ve diz 90° fleksiyonda ve lumbal bölge nötral pozisyonda oturur iken kollarını 90° fleksiyona kaldırması ve ellerini önde kenetlemesi istendi. Fizyoterapist, kişinin pelvisini stabilize ederken bireyden önce sağa sonra sola gövde rotasyonu yapmaları istendi. Rotasyon derecesi bireylerin ellerine verilen kalem ile önlerinde yerleştirilen gonyometrik platform üzerinde işaretlendi. Yapılan ölçümler için güvenilirlik 0.80 ve 0.96 olarak belirtilmiştir (8).

BULGULAR

TLF esneklik değerlendirmesine göre kronik bel ağrısı olan bireylerde dominant tarafta TLF esneklik $64,05 \pm 8,48$ cm iken non dominant tarafta $62,00 \pm 7,98$ cm olarak bulundu. Sağlıklı bireylerde bu değerler dominant tarafta $68,25 \pm 7,69$ cm, non-dominant tarafta ise $67,30 \pm 7,08$ cm olarak saptandı. TLF kronik bireylerde sağlıklı bireylere göre daha az esnek olmasına rağmen gruplar arası karşılaştırma yapıldığında TLF esnekliği bakımından dominant tarafta istatistiksel açıdan anlamlı fark yok idi ($p>0,05$). Non-dominant tarafta sağlıklı lehine iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var idi ($p<0,05$). Torakolumbal fasya esneklik değerlendirmesi ile ilgili veriler Tablo 1' de gösterildi.

Tablo 1. Torakolumbal fasya esneklik değerlendirme sonuçları

	Kronik Bel Ağrısı Olan Bireyler		Sağlıklı Bireyler		p ^B
	X	SS	X	SS	
Torakolumbal Fasya Esneklik Dominant Taraf (cm)	64,05	8,48	68,25	7,69	0,196
Torakolumbal Fasya Esneklik Non-dominant Taraf (cm)	62,00	7,98	67,39	7,08	0,040*

cm: santimetre, $X \pm SS$: ortalama \pm standart sapma, ^B:Mann Whitney U Test, * $p<0,05$

TARTIŞMA

Çalışmamızda kronik bel ağrısı olan kişiler ile sağlıklı bireylerde torakolumbal fasya esneklik farkının olmasının nedenlerinden birini bel ağrısı ve fasyanın ilişki olmasına diğerini ise ağrının artması ile esnekliğin azalmasına bağlayabiliriz.

Çalışmaya katılanların torakolumbal fasya esneklik değerleri için gruplar arası karşılaştırma yapıldığında torakolumbal fasya esnekliği bakımından dominant tarafta istatistiksel açıdan anlamlı fark yok iken non-dominant tarafta sağlıklı bireyler lehine anlamlı fark saptandı. Sağlıklı olan bireylerde esnekliğin farkı yaratması sağlıklı grupta herhangi bir fasyal zincir etkilenimi olmadığını varsaydığımız için beklenen bir sonuç idi. Çalışmamızda torakolumbal fasya esnekliğinde iki grupta fark çıkması aynı askı sisteminde yer alan kasların bu dizilimi olumsuz etkilediğini düşündürmüştür (2, 9).

Sonuç olarak; çalışmamız kronik bel ağrısı olan grupta her ne kadar torakolumbal fasya esnekliğinin etkilenebileceği gösterse de diğer parametreler göz ardı edilmeden daha objektif

değerlendirme sistemleri ve daha homojen gruplar ile ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

KAYNAKÇA

1. Suyabatmaz Ö. Kronik mekanik bel ağrılı hastalarda bel okulunun etkinliğinin araştırılması. Uzmanlık tezi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul, 2008.
2. Kim JW, Kang MH, Oh JS. Patients with low back pain demonstrate increased activity of the posterior oblique sling muscle during prone hip extension. The Journal of Injury Function and Rehabilitation 6: 400-405, 2014
3. Page P, Frank C, Lardner R. Assessment and treatment of muscle imbalance the janda approach. The Journal of the Canadian Chiropractic Association Champaign 2010.
4. Simons K, Rapp A, Yılmaz E. Innervation of the thoracolumbar fascia and its relationship to lower back pain. The Spine Scholar 3669, 2018.
5. Soylu Ç, Çelenay ŞT, Mete O. Sağlıklı genç yetişkinlerde torakolumbal fasyaya uygulanan fasya mobilizasyonunun kor stabilite ve esneklik üzerine kısa süreli etkileri, pilot çalışma
6. Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research applications to practice, Third edition. Boston Mascutes, Prentice Hall. 2009.
7. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. Second edition. Newyork, Academic Press. 1997.
8. Narin S, Bozan C, Bakırhan S. Kronik bel ağrılı hastalarda fizyoterapi programının fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi 22: 137 -143, 2008.
9. Park K, Seo K. The effects on the pain index and lumbar flexibility of obese patient swith low back pain after PNF scapularand PNF pelvic patterns. Journal of Physical Therapy Science 26 1571-4, 2014.

M4. Fonksiyonel Egzersizler Sırasında Artmış Abdominal Core Aktivasyonun Quadriceps Aktivasyonuna Etkisi

Nazlı Büşra SARI, M. Merve ERDEM, G. Nalan ÇINAR, Mahmut ÇALIK,

Sualp GÜNDÜZ, Gülcan HARPUT

*Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, artmış abdominal core kas aktivasyonunun (ACKA) fonksiyonel egzersizler sırasında quadriceps kas aktivasyon seviyelerini etkisini araştırmaktır. **Yöntem:** Çalışmaya 11 sağlıklı birey (Yaş: 24.6 ± 1.9 yıl; VKİ: 22.7 ± 2.9 kg / m²) dahil edildi. Düz bacak kaldırma (DBK), tek bacak squat (TBS) ve öne hamle (ÖH) egzersizleri sırasındaki internal oblik / transversus abdominis (IO / TA), vastus medialis obliquus (VMO), rectus femoris (RF), vastus lateralis (VL) kas aktivasyon seviyelerini ölçmek için yüzeysel elektromiyografi kullanıldı. Egzersizler iki koşulda gerçekleştirildi: nötr (N) ve ACKA. Egzersizlerin hızı metronom (60 atım / dk) kullanılarak standartlaştırıldı. Egzersizler senkronize video kamera ile 3 faza (konsentrik, izometrik, eksentrik) ayrıldı. İstatistiksel analizde ANOVA kullanıldı. **Bulgular:** DBK egzersizinde VMO (F (2,22) = 3.95, p = 0.03) ve VL (F (2,22) = 6.89, p = 0.005) kaslarının aktivasyonları abdominal core aktivasyon seviyesinden etkilendi. DBK'nin konsentrik fazı sırasında VMO (p=0.006) ve VL (p=0.003) kas aktivasyon seviyeleri ACKA ile daha yüksekti. TBS sırasında VMO (F (2,22) = 6.23, p = 0.007), RF (F (2,22) = 4.83, p = 0.02) ve VL (F (2,22)) = 4.96, p = 0.02) kas aktivasyon seviyeleri abdominal core aktivasyon seviyesinden etkilendi. TBS'nin eksentrik fazında VMO (p=0.04) ve VL (p=0.03) aktivasyon seviyeleri ACKA' da daha yüksek bulundu. TBS'nin izometrik fazında RF aktivasyon seviyeleri düşüktü (p = 0.03). ÖH sırasında kas aktivasyon seviyeleri arasında anlamlı bir fark yoktu (p > 0.05). **Sonuç:** Bu çalışma, artmış abdominal core aktivasyonun, quadriceps kas aktivasyon seviyesini artırarak fonksiyonel egzersizlerin etkinliğini arttırabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Quadriceps, Core Aktivasyon, Egzersiz

GENEL BİLGİLER

Alt ekstremitte egzersizlerinin doğru yapılabilmesi için üst segmentlerin dizilimi ve düzgünlüğü önemlidir. Kalça ve gövde kaslarının kuvveti, enduransı, pelvis açısı ve vertebraların hizalanması core stabiliteyi tanımlamak için kullanılır(1). Doğru hareketin ortaya çıkmasında postüral kontrolün ve core stabilitenin önemi vurgulanmaktadır (2). Postüral kontrol ve stabilizasyon eksikliğinde görülen artmış pelvik tilt ve lomber lordoz sebebiyle alt ekstremitte egzersizlerinin düzgünlüğü azalmaktadır. Core aktivasyonunu öğretmek ve arttırmak için tüm abdominal duvardaki kasları kokontraksiyon şeklinde çalıştıran abdominal draw-in manevrası sıklıkla kullanılmaktadır(3). Literatürde abdominal kasların koaktivasyonu arttıkça kalça kası aktivasyonlarının daha büyük olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (2,4). Ancak birçok alt ekstremitte patolojisi sonrası rehabilitasyonda temel olarak kuvvetlendirilmesi gereken kas olan quadriceps ile ilgili çalışmalar kısıtlıdır. Bizim çalışmamızın amacı, artmış abdominal core kas aktivasyonunun (ACKA) fonksiyonel egzersizler sırasında quadriceps kas aktivasyon seviyelerini etkisini araştırmaktır.

YÖNTEM

Çalışmaya 18-30 yaş aralığında, herhangi bir sistemik problemi olmayan 16 sağlıklı birey (Yaş: 24.6 ± 1.7 yıl; BKİ: 21.8 ± 2.1 kg / m²) dahil edildi. Fonksiyonel egzersiz olarak düz bacak kaldırma (DBK), tek bacak squat (TBS) ve öne hamle (ÖH) egzersizleri seçildi. Egzersizler sırasında IO / TA, VMO, VL ve RF kaslarının aktivasyon seviyelerini ölçmek için bir yüzeysel EMG sistemi (TELEmyo DTS; Noraxon USA, Inc, Scottsdale, AZ) kullanıldı. Her kas için elektrot yerleştirme, SENIAM'ın Avrupa Yüzeysel Elektromiyografisi Tavsiyelerine göre yapıldı. Fonksiyonel egzersizlerden önce maksimum istemli izometrik kontraksiyon (MİİK) kaydedildi. Egzersizler sırasında EMG verilerini normalize etmek için MİİK'ler alındı. VMO, VL ve RF kaslarının MİİK'lerini tespit etmek için izokinetik dinamometre kullanıldı. Fonksiyonel egzersizler iki koşulda yapıldı: nötr (NA) ve abdominal core kas aktivasyonu (ACKA). Egzersizleri standardize etmek için tahta bloklar ve bantlar kullanıldı. Egzersizler 3 tekrarlı yaptırıldı sonrasında draw-in manevrası öğretilerek egzersizler tekrarlandı. ACKA koşulunda egzersizler tekrarlanırken IO/TA aktivasyonunun MİİK'in %20'sinden aşağı düşmemesine dikkat edildi. Egzersizler senkronize bir video kamera ile 3 faza (konsantrik, izometrik, eksantrik) ayrılmıştır (Logitech C920, ABD). İstatistiksel analiz olarak Student t testi ve ANOVA kullanıldı.

BULGULAR

DBK egzersizinde VMO ve VL kaslarının aktivasyonları abdominal core aktivasyon seviyesinden etkilendi. DBK'nin konsantrik fazında VMO ve VL kas aktivasyon seviyeleri ACKA ile daha yüksekti (Tablo 1): TBS sırasında VMO, RF ve VL kas aktivasyon seviyeleri abdominal core aktivasyon seviyesinden etkilendi. TBS'nin eksantrik fazında VMO ve VL aktivasyon seviyeleri ACKA' da daha yüksek bulundu. TBS'nin izometrik fazında RF aktivasyon seviyeleri düşüktü (Tablo 2). ÖH sırasında kas aktivasyon seviyeleri arasında anlamlı bir fark yoktu ($p > 0.05$).

Tablo 1. Nötral ve ACKA sırasında düz bacak kaldırma egzersizinde kas aktivasyonu

Egzersiz	Faz	Nötral (%MİİK)	ACKA (%MİİK)	p
DBK_VMO	Konsantrik	10.2±10.6	17.9±9.9	0.006
	İzometrik	11.9±11.6	16.3±9.7	0.11
	Eksantrik	10.3±14.1	11.7±9.0	0.67
DBK_RF	Konsantrik	14.7±9.6	18.2±13.7	0.78
	İzometrik	11.1±8.9	15.2±13.6	0.93
	Eksantrik	10.6±8.5	11.4±9.3	0.87
DBK_VL	Konsantrik	12.2±9.4	18.3±6.7	0.03
	İzometrik	14.3±10.0	17.2±8.2	0.25
	Eksantrik	10.3±8.2	11.3±5.8	0.67

TARTIŞMA

Çalışmamızın sonuçları artmış abdominal core aktivasyonun, quadriceps kas aktivasyon seviyesini arttırarak fonksiyonel egzersizlerin etkinliğini arttırabileceğini göstermektedir. Azalmış core aktivasyonu alt ekstremite yaralanmalarına zemin hazırlayabilmektedir(1). Alt ekstremite

yaralanmalarından sonra core egzersizlerinin rehabilitasyon programına eklenmesinin yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Tablo2. Nötral ve ACKA sırasında tek bacak squat egzersizinde kas aktivasyonu

Egzersiz	Faz	Nötral (%Miik)	ACKA (%Miik)	p
TBS_VMO	Konsentrik	14.1±5.6	17.8±6.7	0.04
	İzometrik	21.2±9.0	20.3±8.3	0.62
	Eksentrik	13.7±6.6	15.5±7.9	0.19
TBS_RF	Konsentrik	8.1±5.9	7.7±5.3	0.53
	İzometrik	13.8±9.8	10.2±6.6	0.03
	Eksentrik	8.7±5.5	8.1±5.5	0.32
TBS_VL	Konsentrik	16.3±8.5	18.5±9.4	0.03
	İzometrik	25.9±13.7	22.8±11.0	0.19
	Eksentrik	17.5±9.6	18.5±10.5	0.24

KAYNAKLAR

1. Willson, J.D., Dougherty, C.P., Ireland, M.L., Davis, I.M., 2005. Core stability and its relationship to lower extremity function and injury. J Am Acad Orthop Surg 13, 316-325.
2. Chan, M.K., Chow, K.W., Lai, A.Y., Mak, N.K., Sze, J.C., Tsang, S.M., 2017. The effects of therapeutic hip exercise with abdominal core activation on recruitment of the hip muscles. BMC musculoskeletal disorders 18, 313.
3. Akuthota, V., Nadler, S.F., 2004. Core strengthening. Arch Phys Med Rehabil 85, S86-92.
4. Barbosa, A.C., Martins, F.M., Silva, A.F., Coelho, A.C., Intelangelo, L., Vieira, E.R., 2017. Activity of lower limb muscles during squat with and without abdominal drawing-in and Pilates breathing. The Journal of Strength & Conditioning Research 31, 3018-3023.

M5. Glenohumeral İnternal Rotasyon Defisiti Olan ve Olmayan Adölesan Tenisçilerde İzokinetik Kas Kuvvet Değerlerinin Karşılaştırılması

Nazlı Büşra SARI¹, Ezgi ÜNÜVAR², Filiz ÇOLAKOĞLU³, Gül BALTACI¹, Hande GÜNEY DENİZ²

¹ Özel Güven Hastanesi, Ankara

² Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara

³ Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Ankara

ÖZET

Amaç: Çalışmanın amacı, atıcı tarafta glenohumeral rotasyon defisiti (GİRD) olan ve olmayan adölesan tenis oyuncularında omuz internal rotator (İR) ve eksternal rotator (ER) izokinetik kas kuvvet değerlerini karşılaştırmaktır. **Yöntem:** Çalışmaya 22 GİRD olan sporcu (ortalama yaş=11.5±0.2 yıl, ortalama vücut kitle indeksi=17.6±0.4kg/m²) ve 22 GİRD olmayan sporcu(ortalama yaş=11.2±0.2 yıl, ortalama vücut kitle indeksi=18.7±0.2kg/m²) dahil edildi. Omuz hareket açıklıkları Goniometer Pro ile değerlendirilerek 13°den fazla İR- ER farkı olan bireyler GİRD olarak gruplandı. İzokinetik ER ve İR kas kuvveti tepe tork değerleri ISOMED 2000 (D&R GmbH, Almanya) izokinetik sistemle değerlendirildi. Değerlendirme, 60°/s ve 180°/s açısal hızlarda konsantrik-konsantrik modda yapıldı. Tepe tork değeri (TT), tepe torkun vücut ağırlığına oranı (TT/VA), TT ulaşma açısı ve toplam iş (Ti) kaydedildi. İstatistiksel analiz için Bağımsız örneklem için t testi kullanıldı. **Bulgular:** Grupların, demografik özellikleri birbirine benzerdi (p>0.05). İzokinetik değerlendirmede 60°/s açısal hızdaki İR ve ER kuvvet parametrelerinden TT ulaşma açısı GİRD olan grupta daha düşük olmasına rağmen istatistiksel olarak fark yoktu (p>0.05). 180°/s açısal hızdaki İR kuvvet parametrelerinden TT (p=0.04) ve Ti (p=0.04) GİRD olan grupta daha düşük bulundu; ER kuvvet parametreleri ise birbirine benzerdi (p>0.05). **Sonuç:** GİRD olan ve olmayan adölesan tenisçiler arasındaki kuvvet farklılıklarının belirlenmesi, yaralanmaya hazırlayıcı risk profillerini TT ulaşma açısı üzerinden tanımlamak, olası yaralanmalarda rehabilitasyon programını şekillendirmek açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Tenis, İzokinetik

GENEL BİLGİLER

Tenis, omuz ekleminde mobilite ile stabilitenin bir bütün olarak kullanıldığı tekrarlayıcı baş üzeri fırlatma sporları arasındadır. Tenise başlama yaşı altı ile dokuz yıl arasında değişmektedir (1). Adölesan dönemde tekrarlayıcı hareketler glenohumeral (GH) ekleminde biyomekanik adaptasyonlara neden olabilmektedir. Bu adaptasyonlar internal rotasyon (İR) hareket açıklığında azalma ve eksternal rotasyon (ER) hareket açıklığında artış ile karakterizedir (2). Adölesan sporcularda glenohumeral internal rotasyon defisiti (GİRD) belirlenmesinde atıcı omuz ve diğer omuz arasındaki İR hareket farkının 13° veya daha fazla olması gerekmektedir (3). Adölesan tenisçilerde GH ekleminde gelişen adaptasyonlar kas kuvvetini de etkilemektedir. Kas kuvvet farklılıklarının belirlenmesinde sıklıkla izokinetik dinamometreler kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı, atıcı tarafta GİRD olan ve olmayan adölesan tenis oyuncularında omuz İR ve ER izokinetik kas kuvvet değerlerini karşılaştırmaktır.

YÖNTEM

Çalışmaya 22 GİRD olan sporcu (ortalama yaş=11.5±0.2 yıl, ortalama vücut kitle indeksi=17.6±0.4kg/m²) ve 22 GİRD olmayan sporcu(ortalama yaş=11.2±0.2 yıl, ortalama vücut kitle indeksi=18.7±0.2kg/m²) dahil edildi. Omuz İR ve ER eklem hareket açıklıkları akıllı mobil cep telefonu uygulamalarından dijital inklinometre olan Goniometer Pro (5FUF5 CO, USA) ile değerlendirildi ve derece cinsinden kaydedildi. Atıcı taraf ile diğer taraf GH eklemde 13°den fazla İR- ER farkı olan bireyler GİRD olarak gruplandı. İzokinetik ER ve İR kas kuvveti tepe tork değerleri ISOMED 2000 (D&R GmbH, Almanya) izokinetik sistemle değerlendirildi. Değerlendirme, 60°/s ve 180°/s açısız hızlarda konsantrik-konsantrik modda yapıldı. Tepe tork değeri (TT), tepe torkun vücut ağırlığına oranı (TT/VA), TT ulaşma açısı ve toplam iş (Tİ) kaydedildi. İstatistiksel analiz için Bağımsız örneklem için t testi kullanıldı.

BULGULAR

Grupların, demografik özellikleri birbirine benzerdi (p>0.05) (**Tablo 1**). İzokinetik değerlendirmede 60°/s açısız hızdaki İR ve ER kuvvet parametrelerinden TT ulaşma açısı GİRD olan grupta daha düşük olmasına rağmen istatistiksel olarak fark yoktu (p>0.05). 180°/s açısız hızdaki İR kuvvet parametrelerinden TT (p=0.04) ve Tİ (p=0.04) GİRD olan grupta daha düşük bulundu; ER kuvvet parametreleri ise birbirine benzerdi (p>0.05) (**Tablo 2**).

Tablo 1. Bireylerin demografik özellikleri

	Yaş(yıl)	Boy Uzunluğu (cm)	Kilo (kg)	VKİ (kg/m ²)	Cinsiyet (E/K)	Spor Yaşı (yıl)
GIRD(n=22)	11.5±0.2	156±22	43.2±1.7	17.6±0.4	11/11	3.2±0.5
GIRD Olmayan (n=22)	11.2±0.2	149±21	42.2±1.8	18.7±0.2	11/11	4.5±0.4
p	0.47	0.68	0.08	0.14	0.98	0.09

TARTIŞMA

Çalışmamızın sonuçları GİRD olan grupta 180°/s açısız hızda İR tepe tork ve total iş parametrelerinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Kuvvet üretimindeki bu azalma, omuz rotasyon hareket kaybı sonucu omuz performansının olumsuz yönde etkilenmesinden kaynaklanabilir. Literatürde, sonuçlarımıza benzer sonuçlar elde eden ve farklı spor dallarında yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Güney ve ark. adölesan voleybol ve basketbolcular üzerinde yaptığı çalışmada, sporcuların % 61.1'inde GİRD olduğunu tespit etmiş ve bu sporcuların izokinetik kuvvet parametrelerinin, GİRD olmayan gruba göre daha düşük olduğunu göstermiştir (4). GİRD olan ve olmayan adölesan tenisçiler arasındaki kuvvet farklılıkların belirlenmesi, yaralanmaya hazırlayıcı risk profillerini TT ulaşma açısı üzerinden tanımlamak, olası yaralanmalarda rehabilitasyon programını şekillendirmek açısından önemlidir.

Tablo 2. GİRD olan ve olmayan bireylerin izokinetik kas kuvvet karşılaştırması

Açısal Hız	İzokinetik Ölçüm Parametrele ri	GİRD Olan (n=22)		GİRD Olmayan (n=22)		p ₁	p ₂
		İR	ER	İR	ER		
		ort ± SS	ort ± SS	ort ± SS	ort ± SS		
60°/s	TT (Nm)	18.6±1.5	11.5±0.6	17.6±1.1	10.2±0.9	0.67	0.27
	TT/VA (Nm/kg)	0.4±0.03	0.2±0.01	0.4±0.02	0.2±0.01	0.73	0.24
	TTaçı (°)	40±3.4	64.2±4.2	42±4.3	58.9±4.9	0.79	0.42
	TI (J)	109.8±8.5	65.5±4	104.1±6.8	58.6±6	0.63	0.34
180°/s	TT (Nm)	13.2±1.2	9.4±0.8	16.5±1.2	8.3±0.6	0.04	0.45
	TT/VA (Nm/kg)	0.3±0.02	0.1±0.01	0.3±0.02	0.1±0.01	0.14	0.12
	TTaçı (°)	36.9±2.2	57.5±4.8	31.9±2.6	55.7±5.8	0.15	0.81
	TI (J)	66.4±6.6	45.3±4.6	86.2±6.9	41.1±4.3	0.04	0.51

KAYNAKLAR

1. Colls A, Palmans T. Age-Related, Sport-Specific Adaptions of the Shoulder Girdle in Elite Adolescent Tennis Players. J Athl Train. 2014;49(5):647–653.
2. Ellenbecker TS. A total arm strength isokinetic profile of highly skilled tennisplayers. Isokinet Exerc Sci. 1991; 1:9-21.
3. Shanley E, Kissenberth MJ. Preseason shoulder range of motion screening as a predictor of injury among youth and adolescent baseball pitchers. J Shoulder Elbow Surg. 2015 Jul;24(7):1005-13.
4. Güney H., Harput G. The Effect of Glenohumeral Internal-Rotation Deficit on Functional Rotator-Strength Ratio in Adolescent Overhead Athletes. J Sport Rehabil., Vol.25, pp.52-57, 2016

M6. Temporomandibular Rahatsızlığı Olan Bireylerde Kranioservikal Bölge Biyomekaniği Ve Özür Düzeyinin İncelenmesi

Harun Gençosmanoğlu¹, Nezehat Özgül Ünlüer², Gülümser Aydın³

¹ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

² Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

³Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada temporomandibular rahatsızlığı (TMR) olan bireylerin kranioservikal bölge biyomekaniği ve özür düzeyinin incelenmesi ve sağlıklı bireylerle karşılaştırılması amaçlandı. **Yöntem:** Çalışmamızda vaka kontrol çalışma tasarımı kullanıldı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine temporomandibular eklem yakınması ile başvuran, muayene ve tetkik sonrası TMR tanısı alan 22'si kadın (%92) 24 birey hasta grubu olarak ve TMR'si olmayan 15'i kadın (% 58) 26 gönüllü, sağlıklı birey kontrol grubu olarak çalışmaya dâhil edildi. Her iki gruba dâhil edilen bireylerde kranioservikal bölgenin (KSB) biyomekaniği; statik olarak lateral fotografi ile (Göz-Tragus-Yatay, Tragus-C₇-Yatay, Pogonion-Tragus-C₇, Tragus-C₇-Omuz, Omuz-C₇-Yatay Açılı) ve dinamik olarak dijital inklinometre ile (servikal fleksiyon, ekstansiyon, sağ ve sol lateral fleksiyon ve rotasyon açıları) değerlendirildi. KSB'nin özür düzeyinin değerlendirilmesinde ise 'Boyun Özür Göstergesi' kullanıldı. **Bulgular:** Yaş ortalaması hasta grubunda 37,79 ± 16,62 yıl, kontrol grubunda ise 25,15 ± 10,52 yıl idi. Her iki grup verileri karşılaştırıldığında, hasta grubunda servikal fleksiyon açısı (p=0,029) ve boyun özür göstergesi puanı (p<0.001) anlamlı düzeyde yüksek, servikal ekstansiyon açısı (p=0,045), sağa servikal rotasyon açısı (p=0,017) ve sola servikal rotasyon açısı (p=0,008) anlamlı düzeyde düşük tespit edildi. KSB'nin statik biyomekanik değişkenleri gruplar arası benzerdi (p>0,05). **Sonuç:** TMR'li bireylerde sağlıklı bireylere kıyasla servikal fleksiyon açısının artmış, ekstansiyon ve rotasyon açılarının azalmış olması ve boyun özür göstergesi puanının yüksekliği TMR'nin değerlendirilmesinde ve tedavisinin planlanmasında KSB biyomekaniğinin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Temporomandibular Rahatsızlıklar, Boyun Ağrısı, Postür

GENEL BİLGİLER

Servikal omurga ile temporomandibular eklem arasındaki nörofizyolojik, biyomekanik ve fonksiyonel bağlantı güçlü kanıtlara dayanır (1). Yine de baş postürünün temporomandibular rahatsızlık (TMR) ve orofasiyal ağrı ile doğrudan ilişkili olup olmadığı konusunda hala tartışmalar mevcuttur. Literatürde yer alan iki derleme (1, 2) çeşitli çalışmaların baş postürü ile stomatognatik sistem arasındaki ilişkiyi rapor ettiğini belirtir; ancak baş postürü, çene postürü ve oklüzyon arasındaki fonksiyonel ilişki için literatürün kanıt düzeyi ikna edici değildir. Diğer taraftan güncel bir çalışma farklı baş postürlerinin, özellikle ileri baş postürünün, ağız açıklığını değiştirdiğini ve temporomandibular eklem (TME) ve çiğneme kasları üzerindeki basınç ağrı eşiklerini düşürdüğünü bulmuştur (3). Baş postürünü değiştirmek hastanın şikâyetlerini iyileştiriyorsa TMR ağrısında veya ilişkili belirtilerde bir role sahip

olması düşünülebilir. Bu sebeple çalışmada TMR'li bireylerin kraniyoservikal bölge biyomekaniği ve özür düzeyinin incelenmesi ve sağlıklı bireylerle karşılaştırılması amaçlandı.

YÖNTEM

Çalışmamızda vaka kontrol çalışma tasarımı kullanıldı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine TME yakınması ile başvuran, muayene ve tetkik sonrası TMR tanısı alan 22'si kadın (%92) 24 birey hasta grubu olarak ve TMR'si olmayan 15'i kadın (% 58) 26 gönüllü, sağlıklı birey kontrol grubu olarak çalışmaya dâhil edildi. Her iki gruba dâhil edilen bireylerde kraniyoservikal bölgenin (KSB) biyomekaniği; statik olarak lateral fotografi ile, dinamik olarak dijital inklinometre ile değerlendirildi. KSB'nin özür düzeyinin değerlendirilmesinde ise 'Boyun Özür Göstergesi' kullanıldı. İlgili değişkenlere Tablo 2'de yer verilmiştir.

Bireylere ait tüm veriler, "SPSS (Statistical Package for Social Sciences Inc. Chicago, IL, USA) for Windows Release 23.0" istatistiksel paket programı aracılığı ile analiz edildi. Değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri belirlendi. İki grup karşılaştırılırken parametrik değişkenler için t testi kullanılırken non-parametrik değişkenler için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Gruplar arası anlamlı fark ($p<0.05$) gösteren değişkenlerin p değerleri (*) ile işaretlenmiştir.

BULGULAR

Her iki grup için bireylerin fiziksel özellikleri (yaş, boy, kilo, vücut kütle indeksi (VKİ)) Tablo 1'de gösterilmiştir. Her iki grubun KSB biyomekanikleri ve özür düzeyleri ile ilişkili parametrik ve non-parametrik değişkenlere ait verileri Tablo 2'de belirtilmiştir.

Tablo 1. Bireylerin fiziksel özellikleri ile ilişkili bulgular.

Değişken	Çalışma Grubu (TMR)	Kontrol Grubu (Sağlıklı)
	Ortalama \pm SS	Ortalama \pm SS
Yaş (yıl)	37,79 \pm 16,62	25,15 \pm 10,52
Boy (cm)	163,92 \pm 7,03	170,35 \pm 9,37
Kilo (kg)	65,33 \pm 13,62	67,13 \pm 14,22
VKİ (kg/m ²)	24,30 \pm 4,51	22,93 \pm 3,03

TARTIŞMA

Bu çalışmada TMR'li bireylerde sağlıklı bireylere kıyasla servikal fleksiyon açısının artmış, ekstansiyon ve rotasyon açılarının azalmış ve boyun özür göstergesi puanının yükselmiş olduğu belirlenmiştir. KSB'nin statik biyomekanik değişkenleri ise gruplar arası benzer bulunmuştur ($p<0.05$). Çalışmamız, statik biyomekanik açısından Armijo-Olivo ve ark.'nın çalışmasını (4), dinamik biyomekanik açısından Grondin ve ark.'nın çalışmasını (5), KSB özür düzeyi açısından Costa ve ark. (6) ile Armijo-Olivo ve ark. (7)'nin çalışmalarını destekler niteliktedir. Bu sonuçlar neticesinde, TMR'li bireylerin tedavi protokollerini oluşturmadan önce KSB'lerindeki patomekaniğin ve özür düzeyinin değerlendirilmesinin önemli olabileceğini düşünmekteyiz. Çalışmamızın daha büyük örneklem boyutuna ulaşacak şekilde devam ettiğini belirtmek isteriz.

Tablo 2. Gruplar arasında kraniyoservikal bölge biyomekanik ve özür düzeyi ile ilişkili bulguların karşılaştırılması

	Değişken	Çalışma Grubu (TMR) n=24	Kontrol Grubu (Sağlıklı) n=26		
		Ortalama ± SS	Ortalama ± SS	t	p
STATİK BİYOMEKANİK (°)	Göz-Tragus-Yatay	17,27 ± 6,87	18,21 ± 6,93	0,482	0,632
	Tragus-C7-Yatay	46,44 ± 7,41	49,08 ± 5,40	1,448	0,154
	Pogonion-Tragus-C7	81,28 ± 7,46	83,33 ± 8,01	0,935	0,354
	Tragus-C7-Omuz	108,24 ± 12,71	107,23 ± 14,55	-0,261	0,795
	Omuz-C7-Yatay	61,69 ± 12,21	57,62 ± 14,68	-1,062	0,293
DİNAMİK BİYOMEKANİK (°)	Fleksiyon	55,68 ± 12,07	48,90 ± 9,06	-2,257	0,029*
	Ekstansiyon	50,27 ± 15,59	57,88 ± 9,40	2,070	0,045*
	Lateral Fleksiyon (Sol)	37,44 ± 9,75	39,71 ± 7,19	0,942	0,351
	Rotasyon (Sağ)	66,43 ± 11,04	73,76 ± 9,98	2,467	0,017*
		Ortanca (ÇAA)	Ortanca (ÇAA)	Z	p
	Lateral Fleksiyon (Sağ)	39,37 (14,3)	40,84 (5,67)	-0,350	0,727
Rotasyon (Sol)	74 (18,84)	78,84 (9,36)	-2,641	0,008*	
ÖZÜR DÜZEYİ (%)	Boyun Özür Göstergesi Puanı	18,9 (13)	6 (8,3)	-4,190	<0,001*

*:p<0.05; SS: Standart sapma; ÇAA: Çeyrekler arası açıklık.

KAYNAKLAR

1. Olivo SA, Magee DJ, Parfitt M, Major P, Thie NM. The association between the cervical spine, the stomatognathic system, and craniofacial pain: a critical review. Journal of orofacial pain. 2006;20(4).
2. Manfredini D, Castroflorio T, Perinetti G, Guarda-Nardini L. Dental occlusion, body posture and temporomandibular disorders: where we are now and where we are heading for. Journal of oral rehabilitation. 2012;39(6):463-71.
3. La Touche R, París-Aleman A, von Piekartz H, Mannheimer JS, Fernández-Carnero J, Rocabado M. The influence of craniocervical posture on maximal mouth opening and pressure pain threshold in patients with myofascial temporomandibular pain disorders. The Clinical journal of pain. 2011;27(1):48-55.
4. Armijo-Olivo S, Rappoport K, Fuentes J, Gadotti IC, Major PW, Warren S, et al. Head and cervical posture in patients with temporomandibular disorders. Journal of orofacial pain. 2011;25(3).
5. Grondin F, Hall T, Laurentjoye M, Ella B. Upper cervical range of motion is impaired in patients with temporomandibular disorders. Cranio®. 2015;33(2):91-9.
6. da Costa DRA, de Lima Ferreira AP, Pereira TAB, Porporatti AL, Conti PCR, Costa YM, et al. Neck disability is associated with masticatory myofascial pain and regional muscle sensitivity. Archives of oral biology. 2015;60(5):745-52.
7. Olivo SA, Fuentes J, Major P, Warren S, Thie N, Magee D. The association between neck disability and jaw disability. Journal of oral rehabilitation. 2010;37(9):670-9.

M7. Kinezyolojik Bantlama Uygulamasının El Bileği Kinematığı ve Fonksiyonel Performansına Olan Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

Dilara Özen Oruk¹, Mehmet Gürhan Karakaya¹, Semiha Yenişehir¹, İlkin Çıtak Karakaya¹

¹ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Muğla Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, kinezyo bantlamanın (KB) sağlıklı bireylerde dart atma hareketi (DAH) sırasındaki dominant el bileği kinematığı ve fonksiyonel performansı üzerine etkilerini araştırmak amaçlandı. **Yöntem:** Çalışmaya 72 sağlıklı birey alındı. İlk değerlendirme gününde bir bantlama yapılmadan DAH sırasındaki el bileği kinematığı Leap Motion cihazı, fonksiyonel performansı ise Minnesota El Beceri Testi ile değerlendirildi. Sonraki ardışık dört günde bireylerin dominant el bilekleri, sırası tesadüfi belirlenmiş dört farklı bantlama yapılarak değerlendirildi: fleksör karpi ulnaris'e (FKU) KB, ekstansör karpi radialis'e (EKR) KB, FKU'ya plasebo bantlama (PB) ve EKR'ye PB. Her bantlamadan sonra kinematik değerlendirme ve fonksiyonel performans testi tekrarlandı. **Bulgular:** FKU ve EKR kaslarına uygulanan KB ve PB uygulamalarından sonra DAH açıklığı arttı ($p= 0.043$, $p=0.024$) ve Minnesota El Beceri testi süresi azaldı ($p=0.000$). El bileği kinematığı ve fonksiyonel performansındaki değişim miktarı, uygulandıkları kaslardan bağımsız olarak KB'de daha belirgindi ($p=0.000$). **Sonuç:** Kas fasilitasyon ve fasya düzeltme tekniğiyle FKU veya EKR kaslarına uygulanan KB'nin el bileği kinematığını ve fonksiyonel performansını geliştirdiği görülmektedir. İleriki çalışmalarda hem anlık hem de uzun dönem etkinlik açısından bu bulguların farklı el bileği yaralanmalarına sahip hastalar için de geçerli olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Biyomekani, el bileği yaralanmaları, eklem hareket açıklığı, rehabilitasyon

GENEL BİLGİLER

El bileği eklemlerinin dorso-radial yönden, palmo-ulnar yöne doğru oblik düzlemde yaptığı hareket literatürde "dart atma hareketi (DAH)" olarak adlandırılmıştır ve bu harekete ait eksenin elin asıl fizyolojik hareket eksenini olduğu belirtilmiştir. El bileğinin fonksiyonel paterni olan DAH, günlük yaşam aktivitelerinde en sık kullandığımız el bileği hareketidir. DAH'ın kısıtlandığı çeşitli patolojik durumlarda, hastanın fonksiyonel performansı olumsuz yönde etkilenmektedir (1-3). Standart bantlama uygulamalarından farklı olarak eklem hareketlerini sınırlamaksızın etki gösteren KB, insan derisinin yapısal özellikleri ve esnekliğine benzer, yapışkan bir materyaldir ve el bileği yaralanmalarının tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır (4-8). Bu alanda çalışan terapistlerin, rehabilitasyon programlarında kas fasilitasyon ve fasya koreksiyon tekniğiyle yapılan bantlama uygulamalarının DAH'a, el bileği fonksiyonuna ve süreli performansına olan etkilerini bilmesi, tedavi programlarını oluşturmalarında onlara avantaj sağlayacaktır. KB, sağlıklı bir ekstremitede EHA ve fonksiyonel performansta artışa neden oluyorsa, limitasyon ve fonksiyon kaybı gibi patolojik durumlarda da etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Literatürde; DAH paternine yönelik kinezyo bantlama uygulamasını içeren herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma kinezyo bantlamanın sağlıklı el bileğinin kinematığı ve fonksiyonel performansı üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM

Bu çalışma prospektif, çift kör, randomize, plasebo kontrollü ve çapraz tasarımlı (crossover) olarak, kinezyo bantlamanın dominant sağlıklı el bileğinin kinematığı ve fonksiyonel performansı üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 72 öğrenci üzerinde gerçekleştirildi. Bilgilendirilmiş onam formunu imzalamış, 18-25 yaş aralığındaki, sağ dominant taraflı katılımcıların, fiziksel ve sosyodemografik özellikleri veri toplama formuna kaydedildi. İlk değerlendirme gününde bir bantlama yapılmadan DAH sırasındaki el bileği kinematığı Leapmotion 3 boyutlu hareket algılama cihazı ve bu cihazdan elde edilen verileri işleyen Fizyosoft® Pong yazılımı ile, fonksiyonel performansı ise Minnesota El Beceri Testi ile değerlendirildi. Sonraki ardışık dört günde bireylerin dominant el bilekleri, sırası tesadüfi belirlenmiş dört farklı bantlama yapılarak değerlendirildi: FKU'ya KB, EKR'ye KB, FKU'ya PB ve EKR'ye PB. Her bantlamadan sonra kinematik değerlendirme ve fonksiyonel performans testi tekrarlandı. Çalışmadan elde edilen verilerinin analizinde SPSS 22.0 programı kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi yapılan testlere göre %95'lik güven aralığı veya $p < 0.05$ olarak kullanıldı.

BULGULAR

Olguların yaş ortalamaları 21.11 ± 1.6 ve Vücut Kitle İndeksi ortalamaları 22.66 ± 3.8 idi. Çalışmamızın sonucunda; her iki kas grubuna yapılan bantlamaların her ikisinin de (KB ve PB) DAH açıklığını arttırdığı ($p < 0.05$) ve bu değişimlerde KB'nin, PB'ye kıyasla daha etkili olduğu ($p < 0.05$) bulundu (Tablo 1). Her iki kas grubuna yapılan bantlamaların (KB ve PB) Minnesota testi sürelerini anlamlı olarak azalttığı ($p < 0.05$) ve bu değişimlerde KB'nin, PB'ye kıyasla daha etkili olduğu ($p < 0.05$) bulundu (Tablo 1). Çalışmamızda; FKU ve EKR kaslarına yapılan kinezyo bant uygulamalarının, el bileği kinematığı ve fonksiyonel performansı üzerindeki etkinlikleri karşılaştırıldığında; her iki kas grubuna yapılan uygulamalar sonucunda DAH açıklıklarında ve Minnesota El Beceri testini tamamlama sürelerinde kaslar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı bulundu ($p > 0.05$).

Tablo 1. El bileği kinematik ölçümlerinin (DAH açıklığının) ve fonksiyonel performans (Minnesota El Beceri Testi) sürelerinin bantlamasız, PB'li ve KB'li sonuçlarının karşılaştırması

n:72	Bantlamasız	FKU PB	FKU KB	Bantlamasız	EKR PB	EKR KB
DAH açıklığı (derece)						
	98.67±26.04	113.83±21.77	118.99±19.35	98.67±26.04	114.91±20.67	123.26±23.41
F	20.33			28.72		
p	0.00*			0.00*		
Yerleştirme Testi Süresi (sn)						
	64.10±6.34	60.50±5.68	57.81±5.87	64.10±6.34	60.75±6.35	57.92±5.54
F	50.20			45.76		
p	0.00*			0.00*		
Çevirme Testi Süresi (sn)						
	57.36 ± 7.61	50.63 ± 5.33	47.92 ± 5.06	57.36 ± 7.61	50.89 ± 6.09	47.14 ± 5.51
F	84.13			85.10		
p	0.00*			0.00*		

TARTIŞMA

Kas fasilitasyon ve fasya düzeltme tekniğiyle FKU veya EKR kaslarına uygulanan KB'nin el bileği kinematiğini ve fonksiyonel performansını geliştirdiği görülmektedir. DAH açıklığında artışın nedeni; KB'nin, bantlama yapılan bölgedeki kan dolaşımını arttırması ve bunun sonucunda da kas ve miyofasiya fonksiyonlarının gelişmesine bağlı olabilir. EHA'daki artış için diğer bir ihtimal ise, bantlama yapılan bölgedeki kutanöz mekanoreseptörlerin uyarılmasıyla artmış propriyoseptif geri bildirimlerdir. Minnesota testi süre performans gelişiminin nedeni; KB uygulamasının, hareketi kısıtlamadan kas desteği sağlayarak fonksiyonu iyileştirmesi olabilir. DAH açıklıklarında ve Minnesota El Beceri testini tamamlama sürelerinde kaslar arasında anlamlı bir farklılık olmaması ise; DAH'ın, günlük hayatta en sık kullandığımız fonksiyonel paternin birebir karşılığı olması ve her iki kas grubunun da bu harekette benzer düzeyde performans göstermesiyle açıklanabilir.

İleride yapılacak çalışmalarda hem anlık hem de uzun dönem etkinlik açısından bu bulguların farklı el bileği yaralanmalarına sahip hastalar için de geçerli olup olmadığının incelenmesi önerilebilir.

Bu araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir.

KAYNAKLAR

1. Kijima Y, Viegas S. Wrist anatomy and biomechanics. *The Journal of Hand Surgery*. 2009;34(8):1555-63.
2. Moritomo H, Apergis E, Garcia-Elias M, Werner F, Wolfe S. International Federation of Societies for Surgery of the Hand 2013 Committee's report on wrist dart-throwing motion. *The Journal of Hand Surgery*. 2014;39(7):1433-9.
3. Moritomo H. The kinematics and clinical implications of the dart-throwing motion. *Principles and Practice of Wrist Surgery*: Elsevier; 2010. p. 27-40.
4. Williams S, Whatman C, Hume PA, Sheerin K. Kinesio taping in treatment and prevention of sports injuries. *Sports medicine*. 2012;42(2):153-64.
5. Yoshida A, Kahanov L. The effect of kinesio taping on lower trunk range of motions. *Research in sports medicine*. 2007;15(2):103-12.
6. Merino-Marban R, Mayorga-Vega D, Fernandez-Rodriguez E. Effect of kinesio tape application on calf pain and ankle range of motion in duathletes. *Journal of Human Kinetics*. 2013;37:129-35.
7. Cho H, Kim E, Kim J, Yoon Y. Kinesio taping improves pain, range of motion, and proprioception in older patients with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation*. 2015;94(3):192-200.
8. Thelen M, Dauber J, Stoneman P. The clinical efficacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, double-blinded, clinical trial. *Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy*. 2008;38(7):389-95.

M8. Aşıl Tendon Tamiri Uygulanmış Bireylerde Farklı Zeminler Üzerinde Öne Hamle Sırasında Alt Ekstremitte Kas Aktivasyonlarının İncelenmesi

Fırat Tan¹, Burak Ulusoy¹, Gülcan Harput¹, Gürhan Dönmez², Mahmut Nedim Doral³, Hande Güney Deniz¹

¹Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara

²Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

³Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, perkütan aşıl tendon tamiri (ATT) uygulanmış bireyler ile sağlıklı bireyler arasında farklı zeminler üzerinde yapılan öne hamle egzersizi sırasında alt ekstremitte kaslarının aktivasyonlarını incelemektir. **Yöntem:** Çalışmaya tek taraflı perkütan ATT uygulanmış olan on beş hasta birey ve on beş sağlıklı birey (ATT Grubu: yaş ortalama değeri 41.20±6,97 yıl; vücut kütle indeksi ortalama değeri 27.65±3,59 kg/m², Sağlıklı Grup: yaş ortalama değeri: 40,20±6,15, vücut kütle indeksi ortalama değeri: 26,08±2,50) dahil edildi. Bireylere düz zemin, wooble board, stability trainer ve Bosu üzerinde yaptırılan öne hamle egzersizi sırasında alt ekstremitte kaslarının yüzeyel elektromiyografi (EMG) ile kas aktivasyon seviyeleri değerlendirildi. EMG ölçümleri Noraxon Telemetry DTS System, Scottsdale, AZ, USA ile Gastrocnemius Medialis (GM), Gastrocnemius Lateralis (GL), Soleus (SL), Peroneus Longus (PL), Tibialis Anterior (TA) kaslarına uygulandı. Testlerden önce her bir kas için üç tekrarlı maksimum izometrik istemli kontraksiyon (MVIC) değerleri kaydedildi. İstatistiksel analiz için gruplar arası karşılaştırmada Mann-Whitney U testi kullanıldı. **Bulgular:** GM kas aktivasyon seviyeleri öne hamle testi sırasında perkütan ATT grubunda, sağlıklı gruba göre stability trainer ve Bosu üzerinde daha fazla aktivasyon gösterdi (p=0.026). **Sonuç:** Perkütan ATT uygulanmış bireylerde GM kasının aktivasyonunu stability trainer ve Bosuda öne hamle egzersizleri artırabilir.

Anahtar Kelimeler: Tendon Yaralanmaları, Yüzeyel Elektromiyografi, Rüptür

GENEL BİLGİLER

Aşıl tendon tamiri (ATT) sonrası kas kuvvetinde kayıplar, eklem hareket açıklığında limitasyonlar, fonksiyonel kayıplar ve kas aktivasyon seviyelerinde farklılıklar görülmektedir (1). Kasları nöral kontrol altında birbirine bağlayan tendonların rüptürleri, kas-tendon ünitesinde değişmiş nöral veya mekanik aktarıma neden olur (2). ATT sonrası, kas aktivasyonu ve antagonist koaktivasyonunun değiştiği gösterilmiştir (2). Kapalı kinetik halka egzersizlerinin rehabilitasyonda kullanılmasının en büyük amacı da, propriosepsiyonu ve eklem stabilizasyonunu geliştirmektir (3). ATT'li bireylerde farklı platformlarda yapılan egzersizlerde hangi kasların aktif olup olmadığını araştıran çalışma yoktur. Literatürdeki bu eksiklikten dolayı, bu çalışmada ayak bileği stabilizasyonunda rol oynayan Peroneus Longus, Tibialis Anterior, Gastrocnemius Medialis, Gastrocnemius Lateralis ve Soleus kaslarının düz zemin, Wooble Board, Stability Trainer ve BOSU üzerinde yapılan öne hamle egzersizi sırasındaki aktivasyonlarının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamızın hipotezi; Aşıl tendon tamiri sonrası farklı yüzeyler üzerinde yapılan öne hamle egzersizi sırasında alt ekstremitte kas aktivasyon seviyelerinin farklı olacağı yönündedir.

YÖNTEM

Çalışmaya tek taraflı perkütan ATT uygulanmış olan on beş hasta birey ve on beş sağlıklı birey (ATT Grubu: yaş ortalama değeri 41.20±6,97 yıl; vücut kütle indeksi ortalama değeri 27.65±3,59 kg/m² Sağlıklı Grup: yaş ortalama değeri: 40,20±6,15, vücut kütle indeksi ortalama değeri: 26,08±2,50) dahil edildi. Elektrotlar kaslar üzerine SENIAM kriterlerine göre yerleştirildi. Bireylere düz zemin, wooble board, stability trainer ve Bosu üzerinde yaptırılan öne hamle egzersizi sırasında alt ekstremite kaslarının yüzeyel elektromiyografi (EMG) ile kas aktivasyon seviyeleri değerlendirildi. EMG ölçümleri Noraxon Telemetry DTS System, Scottsdale, AZ, USA ile Gastrocnemius Medialis (GM), Gastrocnemius Lateralis (GL), Soleus (SL), Peroneus Longus (PL), Tibialis Anterior (TA) kaslarına uygulandı. Testlerden önce her bir kas için üç tekrarlı maksimum izometrik istemli kontraksiyon (MVIC) değerleri kaydedildi. İstatistiksel analiz için gruplar arası karşılaştırmada Mann-Whitney U testi kullanıldı.

BULGULAR

ATT grubunda GM kasının BOSU ve Stability Trainer üzerinde yapılan öne hamle sırasında sağlıklı gruba göre daha yüksek aktivasyon gösterdiği bulundu (p=0.026) (Tablo 1). TA, PL, GL ve SL kaslarının düz zemin, Wooble Board, Stability Trainer ve Bosu'da öne hamle sırasında kas aktivasyon seviyeleri gruplar arasında benzerdi (p>0.05).

Tablo 1. Gastrocnemius Medialis Kasının Farklı Zeminler Üzerindeki Kas Aktivasyon Seviyeleri

Öne Hamle	ATT Grubu	Sağlıklı Grup	z	p	
GM	Düz Zemin	8,01 (6,09-12,93)	5,82 (2,48-9,79)	-1,804	0,071
	WB	9,78 (6,61-12,47)	6,80 (2,53-10,99)	-1,638	0,101
	ST	9,72 (7,77-12,71)	6,90 (2,67-9,21)	-2,219	0,026
	BOSU	10,18 (9,27-13,53)	8,75 (3,13-11,50)	-2,540	0,021

WB: Wooble Board; ST: Stability Trainer

TARTIŞMA

Aşil tendon tamirleri sonrası yapılan yüzeyel EMG çalışmaları tamirli tarafta kas aktivasyon seviyelerinde artış olduğunu belirtmektedir (1, 4). Suydam ve ark. (4), dört ATT'li birey ile beş sağlıklı bireyde tamir sonrası 12. ayda yürüyüş sırasında yapılan yüzeyel EMG'de GM kas aktivasyon seviyesini, ameliyatlı tarafta diğer tarafa göre daha yüksek bulmuştur. Bu artışın sebebini, temel olarak tendonda meydana gelen anatomik değişikliklere bağlı olduğunu öne sürmüşlerdir. Hortsman ve ark. (1), cerrahi üzerinden on yıl geçmiş altmış üç ATT'li bireyde konsantrik, eksentrik ve izometrik dorsi fleksiyon ve plantar fleksiyon egzersizleri sırasında ameliyatlı taraf ile diğer taraf arasında GM kas aktivasyon seviyelerini karşılaştırmıştır. Ameliyatlı tarafta GM kasının izometrik ve eksentrik dorsifleksiyon sırasındaki kas aktivasyon seviyelerini diğer tarafa göre daha yüksek bulmuşlardır. Yazarlar, kas kuvveti üretim kabiliyetini kompanse etmek ve etkilenmiş taraftaki aşil tendonu korumak için GM'nin aktivasyon seviyesinin arttığını ileri sürmüşlerdir. Hortsman ve ark. (4) ile Suydam ve ark. (1) çalışmalarına benzer olarak GM kasının aktivasyon seviyeleri Bosu ve Stability Trainer üzerinde öne hamle sırasında kontrol grubuna göre daha fazla bulunmuştur. Methottaki farklılıklar sebebiyle her iki çalışma doğrudan karşılaştırılamasa da GM kasındaki aktivasyon seviyesi artışı, yukarıda bahsedilen mekanizmalar ile açıklanabilir.

Sonuç olarak ATT'li bireylerde Bosu ve Stability Trainer üzerinde yapılan öne hamle egzersizi perkütan ATT'li bireylerde GM kas aktivasyonunu artırabilir.

KAYNAKLAR

1. Horstmann T, Lukas C, Merk J, Brauner T, Mundermann A. Deficits 10-years after Achilles tendon repair. *Int J Sports Med.* 2012;33(6):474-9.
2. Don R, Ranavolo A, Cacchio A, Serrao M, Costabile F, Iachelli M, et al. Relationship between recovery of calf-muscle biomechanical properties and gait pattern following surgery for achilles tendon rupture. *Clin Biomech (Bristol, Avon).* 2007;22(2):211-20.
3. Baltaci G, Kohl HW. Does Proprioceptive Training During Knee and Ankle Rehabilitation Improve Outcome? *Physical Therapy Reviews.* 2003;8(1):5-16.
4. Suydam SM, Buchanan TS, Manal K, Silbernagel KG. Compensatory muscle activation caused by tendon lengthening post-Achilles tendon rupture. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2015;23(3):868-74.

M9. Sporcularda Duyusal Hedefli Ayak Bileği Rehabilitasyon Stratejilerinin Denge Becerisine Anlık Etkisinin İncelenmesi

Bihter Akinođlu¹, Muhammed Haluk Akçay², Ezgi Ünüvar², Tuđba Kocahan², Adnan Hasanođlu²

¹Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara.

²Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Sporcu Eğitim ve Sağlık Araştırma Merkezi (SESAM), Ankara

ÖZET

Amaç: Çalışmanın amacı; sporcularda duyuusal hedefli ayak bileđi rehabilitasyon stratejilerinin (STARS) denge becerisine anlık etkisinin incelenmesidir. **Yöntem:** Çalışmaya 17 çalışma grubu ve 16 kontrol grubu olmak üzere toplam 33 güreş sporcusu dahil edildi. Sporcuların yaralanma öyküleri sorgulanarak fizik muayeneleri yapıldıktan sonra sporcular kontrol ya da egzersiz grubu olarak randomize bir şekilde ikiye ayrıldı. Sporcuların denge ölçümü HUR denge ölçüm cihazı ile değerlendirildi. Öğrenme etkisini ortadan kaldırmak için aradan bir gün geçtikten sonra ikinci gün sabah aynı saatlerde egzersiz grubuna STARS uygulaması (triceps surae germe, ayak bileđi eklem mobilizasyonları ve plantar masaj uygulamaları) 15 dk boyunca fizyoterapist tarafından sporcunun dominant ayak ve ayak bileđine yapıldı ve STARS uygulamasından sonra ilk gün yapılan ölçüm tekrar edildi. Kontrol grubunda ise hiçbir uygulama yapılmadan ölçüm tekrar edildi. Gruplar arasında karşılaştırma mann whitney-U testi ile, grup içi karşılaştırmalar Wilcoxon signed rank testi ile yapıldı. Anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ kabul edildi. **Bulgular:** Sporcularda duyuusal hedefli ayak bileđi rehabilitasyon stratejilerinin denge becerisine anlık etkisinin olmadığı belirlendi ($p > 0,05$). **Sonuç:** Ayak bileđi duyuusal girdilerini sağlayan eklem reseptörleri, ayađın plantar reseptörleri ve triceps surae içindeki muskolotendinoz bileşkedeki reseptörleri hedef alan duyuusal hedefli ayak bileđi rehabilitasyon stratejilerinin denge becerisine anlık etkisinin olmadığı belirlendi. Duyusal hedefli ayak bileđi rehabilitasyon stratejilerinin akut ve kronik etkilerini inceleyecek çalışmalar yapılmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Ayak bileđi, masaj, germe, mobilizasyon

GENEL BİLGİLER

Sportif etkinliklerde bir motor aktivitenin gerçekleştirilebilmesi hem dış etkiler hem de iç etkilere karşı denge becerisini sürdürmeyi gerektirmektedir. Bu becerinin en az efor ile gerçekleştirilebilmesi için, devam eden duruş sırasında postural deđişimler ve vücut salınımındaki artışa en etkili yanıtın verilmesini gerektirmektedir. Bu yanıt ise duyu ve motor sistemin kompleks bağlantısını gerektiren postural kontrol sisteminin devreye girmesi ile gerçekleşmektedir (1). Postural kontrol, dinamik duyu-motor sürecin etkileşimine dayanan kompleks motor bir beceridir ve postural kontrol altındaki tüm sistemlerin etkili kullanımını gerektirmektedir. Postüral stabilite aynı zamanda ayak bileđi yaralanma mekanizmaları ile de yakından ilişkilidir ve bu yaralanmalar durumunda ayak bileđi duyuusal girdileri direk olarak etkilenmektedir (2).

Duyusal-hedefli ayak bileđi rehabilitasyon stratejileri (Sensory Targeted Ankle Rehabilitation Strategies- STARS) ayak bileđi duyuusal girdilerini sağlayan eklem reseptörleri, ayađın plantar reseptörleri ve triceps surae içindeki muskolotendinoz bileşkedeki reseptörleri (3-7) hedef alan ve triceps surae germe, ayak bileđi eklem mobilizasyonları ve plantar masaj uygulamalarını içerir. STARS

uygulamasının sensorimotor işlevi geliştirdiği yapılan çalışmalarda belirtilmiş olmasına rağmen, STARS uygulamasının herhangi bir yaralanma geçirmemiş olan bireylerde ve sporcularda etkisini inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır (8). Bu nedenle bizim çalışmamızda amacımız sporcularda duysal hedefli ayak bileği rehabilitasyon stratejilerinin (STARS) denge becerisine anlık etkisinin incelenmesidir.

YÖNTEM

Araştırma Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında çalışmaya katılmaya gönüllü olan sporcular ile gerçekleştirildi. Sporculara çalışma hakkında ayrıntılı bilgi verildikten sonra, çalışmaya katılmak isteyenlerden veya yasal temsilcilerinden sözlü ve yazılı onay alındı. Sporcular kontrol ya da egzersiz grubu olarak randomize bir şekilde ikiye ayrıldı. Egzersiz grubundaki sporcuların dominant ayak ve ayak bileğine fizyoterapist tarafından 5 dk triceps surae germe, 5 dk ayak bileği eklem mobilizasyonları ve 5 dk plantar masaj uygulaması yapıldı. Sporcuların denge performansları HUR denge ölçüm cihazı ile değerlendirildi. İkinci gün sabah aynı saatlerde egzersiz grubuna STARS uygulaması 15 dk boyunca fizyoterapist tarafından yapıldı ve ardından denge performansı tekrar değerlendirildi. Kontrol grubunda hiçbir uygulama yapılmadan denge performansı tekrar değerlendirildi.

BULGULAR

Egzersiz ve kontrol grubundaki sporcularının demografik bilgileri birbirine benzerdi ($p>0,05$). İki grubun uygulama öncesi denge performanslarının birbirine benzer olduğu ve uygulama sonrası denge performansları arasında da farklılık olmadığı belirlendi ($p>0,05$). Gruplar kendi içinde karşılaştırıldığında her iki grubun öncesi-sonra denge performansları arasında fark yoktu ($p>0,05$).

TARTIŞMA

Sensorimotor sistem ayak ile ilgili duysal bilgileri ayak bileği eklem reseptörlerinden, ayağın plantar reseptörlerinden ve özellikle triceps surae içindeki muskulotendinoz bileşkedeki reseptörlerden alır (9). Bu reseptörlerin manipüle edildiği ve sensorimotor kontrolün de derin etkilerinin araştırıldığı çalışmalar yapılmıştır (3-7). Yapılan araştırmalarda STARS uygulamasının ayak bileği yaralanması ve burkulması geçiren bireylerde ve sporcularda duyu reseptörlerini uyararak postüral kontrolü geliştirdiği belirtilmektedir (8) ancak sağlıklı bireylerde etkileri henüz araştırılmamıştır. Çalışmamız sonucunda ayak bileği duysal girdilerini sağlayan eklem reseptörleri, ayağın plantar reseptörleri ve triceps surae içindeki muskulotendinoz bileşkedeki reseptörleri hedef alan duysal hedefli ayak bileği rehabilitasyon stratejilerinin denge becerisine anlık etkisinin olmadığını belirledik. Sağlıklı bireylerde duysal hedefli ayak bileği rehabilitasyon stratejilerinin akut ve kronik etkilerini inceleyecek çalışmalar yapılmasını önermekteyiz.

KAYNAKLAR

1. Şimşek D, Ertan H. Postural kontrol ve spor: spor branşlarına yönelik postural sensör-motor stratejiler ve postural salınım. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011, 9(3): 81-90.
2. Hubbard TJ, Kominski TW, Griend V.A, Kovalenski JE. Quantative assesment of mechanical laxity in the functionally unstable ankle. Medicine&Science in Sports&Exercise 2004;36(5):760-766.
3. Peterka RJ, Loughlin PJ. Dynamic regulation of sensorimotor integration in human postural control. J Neurophysiol. 2004;91(1):410-423.

4. Duclos NC, Maynard L, Barthelemy J, Mesure S. Postural stabilization during bilateral and unilateral vibration of ankle muscles in the sagittal and frontal planes. *Journal of neuroengineering and rehabilitation*. 2014;11:130.
5. Hoch MC, McKeon PO. Joint mobilization improves spatiotemporal postural control and range of motion in those with chronic ankle instability. *J Orthop Res*. 2011;29(3):326–332.
6. McKeon PO, Booij MJ, Branam B, Johnson DL, Mattacola CG. Lateral ankle ligament anesthesia significantly alters single limb postural control. *Gait Posture*. 2010;32(3):374–377.
7. McKeon PO, Stein AJ, Ingersoll CD, Hertel J. Altered plantar receptor stimulation impairs postural control in those with chronic ankle instability. *Journal of sport rehabilitation*. 2012;21(1):1–6.
8. Wikstrom EA, McKeon PO. Predicting balance improvements following STARS treatments in chronic ankle instability participants. *J Sci Med Sport*. 2017 Apr;20(4):356-361. doi: 10.1016/j.jsams.2016.09.003.
9. Peterka RJ, Loughlin PJ. Dynamic regulation of sensorimotor integration in human postural control. *J Neurophysiol*. 2004;91(1):410–423.

M10. Kadın ve Erkek Güreş Sporcularında Diz Eklemi Konsantrik ve Egzantrik Kas Kuvveti ile Kas Kuvvet Dengesinin Karşılaştırılması

Bihter Akinoğlu¹, Tuğba Kocahan², Habib Özsoy², Adnan Hasanoğlu²

¹Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara.

²Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Sporcu Eğitim ve Sağlık Araştırma Merkezi (SESAM), Ankara

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı kadın ve erkek serbest güreş sporcularında diz eklemi fleksör ve ekstansör kaslarının konsantrik ve egzantrik kuvveti ile kuvvet dengesinin karşılaştırılmasıdır. **Yöntem:** Çalışmamız, 12 kadın ve 11 erkek olmak üzere toplam 23 elit güreş sporcusu ile gerçekleştirildi (yaş: 17,17±1,19 yıl). Sporcuların izokinetik kas kuvveti IsoMed 2000 izokinetik dinamometre ile 60°/sn ve 180°/sn açısal hızlarda konsantrik-konsantrik ve egzantrik-egzantrik olarak değerlendirildi. **Bulgular:** Çalışmamız sonucunda kadın sporcuların diz fleksör ve ekstansör kaslarının konsantrik kas kuvvetinin erkek sporculara göre daha zayıf olduğu belirlendi ($p<0,05$). Kadın sporcuların eksantrik kas kuvvetinin 60°/sn açısal hızda dominant tarafta, 180°/sn açısal hızda dominant olmayan tarafta daha zayıf olduğu belirlendi ($p<0,05$). Kadın ve erkek sporcuların 60°/sn ve 180°/sn açısal hızlarda fleksör ve ekstansör kas kuvvet dengesi incelendiğinde; sporcuların konvansiyonel oran, fonksiyonel oran ve simetri indeksi değerlerinin benzer olduğu belirlendi ($p>0,05$). **Sonuç:** Çalışmamız sonucunda kadın serbest güreş sporcularının erkek serbest güreş sporcularına göre daha zayıf olduğu, her iki açısal hızdaki kas kuvvet dengesinin cinsiyetler arasında benzer olduğu belirlendi. Literatür, kadın sporcuların erkek sporculara göre daha fazla diz yaralanmasına maruz kaldığını bildirilmekte ve bu durumda kas kuvvet dengesinin önemine dikkat çekmektedir. Bizim çalışmamız ise kas kuvvet dengesi bakımından her iki cinsin benzer olduğunu ancak kas kuvvetinin kadın sporcularda daha zayıf olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlardan yola çıkarak kadın sporcularda diz bölgesi yaralanmalarına kas kuvvet dengesinden ziyade kas kuvvet azlığının neden olduğu sonucuna varabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Spor, Diz, Cinsiyet

GENEL BİLGİLER

Güreş, iki güreş sporcusunun belirli boyutlardaki minder üzerinde, araç kullanmaksızın uluslararası güreş federasyonları birliği kurallarına uygun biçimde teknik, beceri, kuvvet ve zekâlarını kullanarak birbirlerine üstünlük kurma mücadelesi olarak tanımlanır (1). Bu mücadele esnasında enerji ihtiyacının karşılanması ve yorgunluğa karşı konulabilmesi için vücut sistemlerinin maksimum oranda çalışmasına ihtiyaç duyulur. Bu nedenle kardiorespiratuar uygunluk, anaerobik güç, maksimal dinamik kuvvet, izometrik kuvvet, patlayıcı kuvvet, kuvvette dayanıklılık ve esneklik gibi birçok fiziksel uygunluk parametresi güreşte performansın önemli belirleyicileridir (2).

Kas kuvveti, spor performansını etkileyen temel unsurlardan biridir. Kas kuvveti sporcuların yüksek performans göstermesinden yaralanma ve sakatlıkların önlenmesine kadar geniş bir yelpazede etkilidir (3,4). Yapılan bir derleme çalışmasında güreş sporcularında diz bölgesi yaralanmalarının sıklıkla görüldüğü belirtilmektedir (5). Bu çalışmanın amacı kadın ve erkek serbest güreş sporcularında diz eklemi fleksör ve ekstansör kaslarının konsantrik ve egzantrik kuvveti ile kuvvet dengesinin karşılaştırılmasıdır.

YÖNTEM

Çalışma Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına başvuran ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan güreş sporcularından oluşturuldu. Sporculara testler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra sporculara ve 18 yaş altı olanlar için hem sporculara hem de sporcuların antrenörlerine onam formu imzalatıldı. Çalışma dahil edilme kriterlerine uyan 12 kadın ve 11 erkek olmak üzere toplam 23 elit güreş sporcusu ile gerçekleştirildi. Sporcuların izokinetik kas kuvveti IsoMed 2000 izokinetik dinamometre ile 60°/sn ve 180°/sn açısız hızda konsantrik-konsantrik ve egzantrik-egzantrik olarak değerlendirildi.

BULGULAR

Kadın ve erkek sporcuların yaş, vücut ağırlığı ve beden kitle indekslerinin benzer olduğu ($p>0,05$), boy uzunluğunun ise istatistiksel olarak farklı ve kadın sporcuların erkek sporcularından daha kısa olduğu belirlendi ($p<0,05$). Kadın ve erkek sporcuların 60°/sn ve 180°/sn açısız hızlarda diz eklemi izokinetik konsantrik kas kuvvet ölçümü sonucunda; dominant taraf diz eklemi fleksör ve ekstansör kaslarının PT, PT/W değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu ve kadın sporcuların erkek sporculara göre daha zayıf olduğu belirlendi ($p<0,05$). 60°/sn açısız hızda dominant olmayan taraf diz eklemi ekstansör kaslarının PT/W değerinin kadın ve erkek sporcularında birbirine benzer olduğu ($p>0,05$), dominant olmayan taraf diz eklemi fleksör ve ekstansör kaslarının 60°/sn ve 180°/sn'deki diğer PT, PT/W değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu ve kadın sporcuların daha zayıf olduğu belirlendi ($p<0,05$).

Kadın ve erkek sporcuların 60°/sn ve 180°/sn açısız hızlarda diz eklemi izokinetik eksantrik kas kuvvet ölçümü sonucunda; dominant taraf 60°/sn açısız hızda diz eklemi ekstansör kaslarının PT/W değeri ve 180°/sn açısız hızda diz eklemi fleksör ve ekstansör kaslarının PT, PT/W değerlerinin kadın ve erkek sporcularında benzer olduğu ($p>0,05$); diz eklemi fleksör kasları PT, PT/W değerleri ve ekstansör kasları PT değeri arasında anlamlı farklılık bulunduğu ve kadın sporcuların daha zayıf olduğu belirlendi ($p<0,05$). 60°/sn açısız hızda dominant olmayan taraf diz eklemi ekstansör kaslarının PT, PT/W değerlerinin kadın ve erkek sporcularında birbirine benzer olduğu ($p>0,05$), 180°/sn açısız hızda dominant olmayan taraf diz eklemi fleksör ve ekstansör kaslarının PT, PT/W değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu ve kadın sporcuların daha zayıf olduğu belirlendi ($p<0,05$).

Kadın ve erkek sporcuların 60°/sn ve 180°/sn açısız hızlarda fleksör ve ekstansör kas kuvvet oranının dominant tarafta birbirine benzer olduğu ($p<0,05$), dominant olmayan tarafta birbirinden farklı olduğu ve kadın sporcularında bu oranın daha fazla olduğu belirlendi ($p<0,05$).

TARTIŞMA

Çalışmamız sonucunda kadın serbest güreş sporcularının erkek serbest güreş sporcularına göre daha zayıf olduğu, kas kuvvet dengesinin her iki cinsiyette, her iki açısız hızda normal kabul edilen sınırlar içerisinde olduğu belirlendi. Literatürde bildirilen kadın sporcuların erkek sporculara göre daha fazla diz yaralanmasına maruz kalmasının (6) nedenlerinden biri de kadın sporcuların kas kuvvetinin daha az olması olabilir. Bizim çalışmamız kas kuvvet dengesi bakımından her iki cinsin benzer olduğunu ancak kas kuvvetinin kadınlarda daha zayıf olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlardan yola çıkarak kadın sporcularında diz bölgesi yaralanmalarına kas kuvvet dengesinden ziyade kas kuvvet azlığının neden olduğu sonucuna varabiliriz.

KAYNAKLAR

1. Kürkçü R. Güreşçilere Uygulanan 12 Haftalık Antrenman Programının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özellikler Üzerine Etkisi. *Sport Sciences*, 2009, 4.4: 313-321.
2. Chaabene H, Negra Y, Bouguezzi R, Mkaouer B, Franchini E, Julio U, Hachana Y. Physical and Physiological Attributes of Wrestlers: An Update. *J Strength Cond Res*. 2017 May;31(5):1411-1442.
3. Suchomel TJ, Nimphius S, Stone MH. The Importance of Muscular Strength in Athletic Performance. *Sports Med*. 2016 Oct;46(10):1419-49.
4. Lee K, Onate J, McCann S, Hunt T, Turner W, Merrick M. The Effectiveness of Cervical Strengthening in Decreasing Neck-Injury Risk in Wrestling. *J Sport Rehabil*. 017 Jul;26(4):306-310.
5. Thomas RE, Zamanpour K. Injuries in wrestling: systematic review. *Phys Sportsmed*. 2018 May;46(2):168-196.
6. Deda N, Kalaja A. Epidemiology in Knee Injuries in Volleyball Players. *Eur Sci J*. 2015;11(15):44-52.

M11. Alt Ekstremitede iHandy Level Aplikasyonu ile Ölçülen Eklem Hareket Genişliğinin Değerlendirici-İç Tutarlılığı

Selda GÖKÇEN¹, Tansel KOYUNOĞLU², Özgen ARAS³

¹Öğretim Görevlisi, Uzm. Fzt. ²Araştırma görevlisi, Uzm. Fzt. ³Öğretim Üyesi, Dr. Öğr Üyesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, KÜTAHYA.

GENEL BİLGİLER

Eklem hareket aralığının doğru ölçümü bilimsel araştırmaların ve klinik uygulamaların güvenilirliği için gereklidir. Literatürde eklem hareket aralığını ölçen birçok yöntem bulunmaktadır. Gonyometre, dijital inklinometre ve video tabanlı üç boyutlu kinematik analiz klinikte kullanılan yöntemlerdendir (1). Gonyometre, düşük maliyet, taşınabilirlik ve güvenilirlik nedenleriyle eklem hareket aralığının ölçülmesinde standart bir yöntem olarak belirlenmiştir. Ölçüm sırasında her iki elin kullanımının gerekmesi, stabilizasyon kaybı nedeniyle açının yanlış okunma riski gonyometrik ölçümün limitasyonlarından (2). Dijital inklinometre kullanımı kolay olan bir cihazdır ancak klinik kullanım için ekonomik bir yöntem olarak değerlendirilmemektedir (1). Bu yöntemlerin yanı sıra akıllı telefon uygulamaları, eklem hareket açıklığını ölçmek için araştırmacılar tarafından son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır (6). İnklinometre uygulamaları, kolay erişilebilirlik, uygun maliyet ve kullanım rahatlığı açısından kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır (2). Literatürde farklı akıllı telefon uygulamalarıyla yapılmış eklem hareket genişliği için değerlendirici içi güvenilirlik çalışmaları bulunmaktadır (3, 4, 5). *iHandy Level* akıllı telefon uygulaması eklem pozisyonu ve normal eklem hareketini ölçmek amacıyla 2008 yılında tasarlanmıştır (6). Bu çalışmanın amacı *iHandy Level* (*iHandySoft, Kowloon, Hong Kong*) ile ölçülen diz ve ayak bileği eklem hareket genişliğinin değerlendirici-iç tutarlılığının araştırılmasıdır.

YÖNTEM

Çalışmaya sağlıklı 40 erkek (yaş 21,1±2 yıl) katılımcı alındı. Son 3 ayda herhangi bir kas-iskelet sistemi rahatsızlığı yaşamamış, ortopedik cerrahi operasyon geçirmemiş, ağrı yakınması olmayan sağlıklı gönüllüler çalışmaya dahil edildi. Genel sağlık durumunda herhangi bir sorunu olan, efor gerektiren düzenli fiziksel aktivitede bulunan ve kas kuvvet ölçümüne engel teşkil edecek bir durumu olanlar çalışma dışı bırakıldı. Diz eklemi hareket genişliği aktif diz ekstansiyon metodu ile ölçüldü. Katılımcı, sırtüstü pozisyonda kalça eklemi 90 derece fleksiyonda sabit tutulurken, diz eklemi tam ekstansiyon pozisyonuna almaya çalıştı. Dorsi fleksiyon aktif eklem hareket açıklığı sırt üstü yatış pozisyonunda, dizler ekstansiyonda iken ölçüldü. Diz fleksiyon ve dorsi fleksiyon açısı cep telefonu ekranından okunup kaydedildi. Ölçümler aynı gün içerisinde üçer kez tekrarlandı. Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket istatistik programında değerlendirildi.

BULGULAR

Diz eklemi ve ayak bileği dorsi fleksiyon aktif hareket açıklığı için değerlendirici-içi tutarlılığı katsayısı (ICC) yüksek bulundu (Tablo 1).

Tablo 1. Diz eklemi ve ayak bileği dorsi fleksiyon aktif hareket açıklığı için değerlendirici-içi tutarlılığı katsayıları

Eklemler	ICC
Diz	0,988
Ayak bileği	0,926

TARTIŞMA

Çalışmamızda sırt üstü yatış pozisyonunda ayak bileği eklemi ve aktif diz ekstansiyon yöntemi ile diz eklemi ölçümünde *iHandy Level* uygulamasının değerlendirici içi güvenilirliğe sahip olduğu görüldü.

Literatürde ayak bileği ve diz eklemi hareket aralığını ölçen yöntemlerin güvenilirliğini test eden birçok çalışma bulunmaktadır. Çalışmalarda standart gonyometre ile karşılaştırıldığında inklinometre daha yüksek güvenilirlik göstermiştir (sırasıyla $ICC_1=0,65-0,77$; $ICC_2=0,84-0,95$) (7, 8, 9).

Literatürde eklem hareket aralığı ölçümlerinin geçerliliği ve güvenilirliği test eden farklı akıllı telefon uygulamaları ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Akıllı telefon modeline, ölçüm yöntemine ve ölçülen eklemlere göre değerlendirici-içi güvenilirlik sonuçları farklılık göstermektedir (1, 10, 11). *iHandy Level* uygulaması ile ağırlık aktarma pozisyonunda (*weight-bearing lunge test*) ayak bileği eklem hareket aralığını değerlendiren bir çalışmada bu uygulamanın geçerli ve güvenilir bir ölçüm yöntemi sunduğu belirtilmiştir (1). Lumbosakral bölge ile ilgili çalışmalarda ise farklı sonuçlar bildirilmiştir (3, 6, 12).

iHandy Level akıllı telefon uygulaması ayak bileği ve diz eklem hareket genişliğinin ölçümü için alternatif olarak kullanılabilir. *iHandy Level* uygulamasının, maliyetinin düşük olması, erişim ve ölçüm kolaylığı bakımından klinik uygulamalarda ve bilimsel araştırmalarda kullanıcıya yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

KAYNAKLAR

1. Vohralik, S. L., Bowen, A. R., Burns, J., Hiller, C. E., & Nightingale, E. J. (2015). Reliability and validity of a smartphone app to measure joint range. *American journal of physical medicine & rehabilitation*, 94(4), 325-330.

2. Behnoush, B., Tavakoli, N., Bazmi, E., Fard, F. N., Shahi, M. H. P., Okazi, A., & Mokhtari, T. (2016). Smartphone and universal goniometer for measurement of elbow joint motions: a comparative study. *Asian journal of sports medicine*, 7(2).
3. Pourahmadi, M., Momeni, E., Mohseni, N., Hesarikia, H., Ghanjal, A., & Shamsoddini, A. (2019). The reliability and concurrent validity of a new iPhone® application for measuring active lumbar spine flexion and extension range of motion in patients with low back pain. *Physiotherapy theory and practice*, 1-14.
4. Cox, R. W., Martinez, R. E., Baker, R. T., & Warren, L. (2018). Validity of a smartphone application for measuring ankle plantar flexion. *Journal of sport rehabilitation*, 27(3).
5. Boissy, P., Diop-Fallou, S., Lebel, K., Bernier, M., Balg, F., & Tousignant-Laflamme, Y. (2017). Trueness and minimal detectable change of smartphone inclinometer measurements of shoulder range of motion. *Telemedicine and e-Health*, 23(6), 503-506.
6. Pourahmadi, M., Hesarikia, H., Ghanjal, A., & Shamsoddini, A. (2019). Psychometric Properties of the iHandy Level Smartphone Application for Measuring Lumbar Spine Range of Motion and Lordosis: A Systematic Review of the Literature. *Journal of sport rehabilitation*, 1(aop), 1-8.
7. Venturini, C., Ituassu, N. T., Teixeira, L. M., & Deus, C. V. O. (2006). Intrarater and interrater reliability of two methods for measuring the active range of motion for ankle dorsiflexion in healthy subjects. *Brazilian Journal of Physical Therapy*, 10(4), 407-411.
8. Cosby, N. L., & Hertel, J. (2011). Relationships between measures of posterior talar glide and ankle dorsiflexion range of motion. *Athletic Training and Sports Health Care*, 3(2), 76-85.
9. Grindstaff, T. L., Bezell, J. R., Magrum, E. M., & Hertel, J. (2009). Assessment of ankle dorsiflexion range of motion restriction. *Athletic Training and Sports Health Care*, 1(1), 7-8.
10. Dos Santos, R. A., Derhon, V., Brandalize, M., Brandalize, D., & Rossi, L. P. (2017). Evaluation of knee range of motion: Correlation between measurements using a universal goniometer and a smartphone goniometric application. *Journal of bodywork and movement therapies*, 21(3), 699-703.
11. Alawna, M. A., Unver, B. H., & Yuksel, E. O. (2019). The Reliability of a Smartphone Goniometer Application Compared With a Traditional Goniometer for Measuring Ankle Joint Range of Motion. *Journal of the American Podiatric Medical Association*, 109(1), 22-29.
12. Koumantakis, G. A., Nikoloudaki, M., Thacheth, S., Zagli, K., Bitrou, K., Nigritinos, A., & Botton, L. (2016). Reliability and validity measurement of sagittal lumbosacral quiet standing posture with a smartphone application in a mixed population of 183 college students and personnel. *Advances in orthopedics*, 2016.

M12. Investigation of Quadriceps Muscle Thickness and Knee Function in Long Term After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction

Gülcan HARPUT1, Serdar DEMİRCİ1, Abdullah Ruhi SOYLU2, Volga Bayrakçı TUNAY1

1Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavive Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara

2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilimdalı, Ankara

ABSTRACT

Purpose: The aim of this study was to determine if individuals had quadriceps muscle atrophy, asymmetry in knee function and lower self-reported knee scores at least 5 years after ACLR. **Methods:** Eleven individuals who had undergone ACLR (age = 23.7 ± 3.4 years, time since ACLR = 61.2 ± 0.3 months) and 11 healthy individuals (age = 23.5 ± 2.4 years) were included in this study. Real-time ultrasound (US) was used to measure vastus medialis obliquus (VMO) vastus medialis (VM), rectus femoris (RF) and vastus lateralis (VL) thickness. Limb symmetry index (LSI) was calculated to evaluate isokinetic quadriceps strength and single leg hop (SLH) performance. Self-reported knee function scores including IKDC and KOOS were also evaluated. Student t test was performed for statistical analysis. **Results:** VMO and VL thicknesses were smaller in reconstructed limb compared to healthy limb of the ACLR group ($p=0.04$, $p=0.001$, respectively). When compared to healthy controls, quadriceps thickness was not found different ($p>0.05$). LSI outcomes for concentric quadriceps strength (mean \pm SD, ACLR: $98\% \pm 14.7$, Healthy: $100.2\% \pm 8.8$) and SLH (mean \pm SD, ACLR: $101\% \pm 7$, Healthy: $101.5\% \pm 3.7$) were not different between groups ($p>0.05$). The IKDC score and KOOS subscores were lower in ACLR group compared to control group ($p=0.008$, $p<0.05$). **Conclusion:** Smaller VMO and VL thickness in reconstructed limb may not be related to physical scores but it may have an effect on self-reported knee function.

Key Words: knee joint, anterior cruciate ligament, ultrasound

INTRODUCTION

Strength decrement in quadriceps muscle is inevitable after anterior cruciate ligament reconstruction (ACLR) and it could persist for years even if advanced and accelerated rehabilitation programs.(1, 2) Compared to uninjured limb, quadriceps strength deficit of reconstructed limb have been reported to 3%-40% at 6 months postsurgery and it can persist for up to 15 years (1, 3).

Real-time ultrasound (US) can be used to measure parameters of muscle size and is a suitable tool to investigate muscle atrophy through measures of muscle thickness.(4,5) Comparing to MRI that is gold standard for measuring muscle size, US is less expensive, more readily available and easy to be performed by health professionals (4,5). In the literature, studies that investigating quadriceps muscle size after ACLR were not graft specific or time after surgery of the participants were in large range. Therefore, generalizing the findings of the previous studies for all ACLR individuals is hard. Thus, the purpose of this study was to compare VMO, VM, RF, and VL muscle thickness, quadriceps strength, hop performance and self-reported knee function between the individuals whose TPS ACLR>5 years and healthy individuals. It was hypothesized that individuals with long time passed since ACLR would demonstrate smaller VMO, VM, RF, and VL muscle thickness, and lower quadriceps strength, hop performance and self-reported knee function scores when compared to and healthy individuals.

METHODS

Twenty two male individuals who had undergone ACL reconstruction and, 15 healthy male individuals were included in this study. Inclusion criteria for individuals with ACLR included: a) unilateral, arthroscopic ACLR with hamstring tendon combined with or without meniscal repair b) age between 18 and 35 years old, c) non-contact injury mechanism, d) Tegner score ≥ 5 . Inclusion criteria for healthy individuals included: a) age between 18 and 35 years old, b) Tegner score ≥ 5 , c) no lower extremity injuries at least 1 year. All individuals in ACLR groups had returned to sports after ACLR, and individuals in all groups actively doing their sports.

Informed consent was obtained from all individual participants included in the study, and the protocol for the study was approved by the University Institutional Review Board (GO-18/249).

Testing Procedures

Data collection was performed in a single testing session. Demographic characteristics of the participants such as age, body mass, height, body mass index, dominant extremity, reconstructed limb, time elapsed after surgery, Tegner activity score were recorded before physical tests

Quadriceps muscle thickness were determined by using ultrasonography (Shimadzu SDU-1200Pro, CA, USA) with 13-18 Hz linear probe. All measurements were performed by a physical therapist (GH) with specific training in the use of real-time ultrasound. In individuals with ACLR, muscle thickness measurements were performed for both reconstructed and contralateral limb. An isokinetic dynamometer (IsoMed®2000 D&R GmbH, Germany) was used to measure the concentric quadriceps strength at 60°/s and 180°/s angular velocities. Single leg hop test (SLHT), cross-over hop test (COHT), triple hop test (THT) and six-meter timed hop test (SMHT) were used to assess the hop performance of the participants. The International knee documentation committee (IKDC) subjective knee form and The knee injury and osteoarthritis outcomes (KOOS) score was used to measure symptoms, function and sports activity.

RESULTS

VMO and VL thicknesses were smaller in reconstructed limb compared to healthy limb of the ACLR group ($p=0.04$, $p=0.001$, respectively). When compared to healthy controls, quadriceps thickness was not found different ($p>0.05$). LSI outcomes for concentric quadriceps strength (mean \pm SD, ACLR: 98% \pm 14.7, Healthy: 100.2% \pm 8.8) and SLH (mean \pm SD, ACLR: 101% \pm 7, Healthy: 101.5% \pm 3.7) were not different between groups ($p>0.05$). The IKDC score and KOOS subscores were lower in ACLR group compared to control group ($p=0.008$, $p<0.05$).

Table 1. Muscle thickness between reconstructed and contralateral limbs in ACLR group.

Muscles	Reconstructed (cm)	Contralateral(cm)	P value
Vastus medialis obliquus	2.35 \pm 0.42	2.59 \pm 0.43	0.04
Vastus medialis	2.59 \pm 0.58	2.72 \pm 0.43	0.23
Rectus femoris	2.54 \pm 0.41	2.57 \pm 0.39	0.76
Vastus lateralis	2.49 \pm 0.32	2.66 \pm 0.37	0.001

Table 2. Muscle thickness comparison between ACLR group and healthy group

	ACLR	Healthy	P value
Vastus medialis obliquus	2.35±0.42	2.49±0.40	0.45
Vastus medialis	2.59±0.58	2.68±0.40	0.70
Rectus femoris	2.54±0.41	2.61±0.29	0.65
Vastus lateralis	2.49±0.32	2.50±0.37	0.95

CONCLUSION

The VMO and VL muscle thicknesses of the individuals who had at least 5 years after ACL surgery were smaller than their contralateral sides, but the difference was small. Therefore, there might be no difference in muscle strength between extremities due to this small difference. Since there is a relationship between muscle strength and muscle thickness, the slight difference in muscle thickness may not have caused a difference in strength (5-7). Muscle thickness of the operated side of the ACL patients was similar to healthy individuals.

Quadriceps strength, single leg hop performance and self-reported knee function outcomes are critical factor in return to sport decision. Limb symmetry index for strength and functional performance should be at least 90% for return to sport (8). In present study, all participants achieved desired level of LSI. However, when looking at self-reported outcome scores, individuals with ACLR whose TPS >5 years had lower scores in IKDC and KOOS quality of life. Although, some evidence exist to show relationship between quadriceps strength and self-reported outcomes, depending on the present study's results, individuals with ACLR whose TPS >5 years found their knee function not enough. Low individual-specific knee function may indicate that individuals do not find knee function sufficient in the long term after ACL reconstruction.

REFERENCES

1. Palmieri-Smith RM, Thomas AC, Wojtys EM. Maximizing quadriceps strength after ACL reconstruction. *Clin Sports Med.* 2008;27: 405-24, vii-ix.
2. Kuenze CM, Hertel J, Weltman A, Diduch D, Saliba SA, Hart JM. Persistent neuromuscular and corticomotor quadriceps asymmetry after anterior cruciate ligament reconstruction. *J Athl Train.* 2015;50: 303-12.
3. Whittaker JL, Stokes M. Ultrasound imaging and muscle function. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2011;41: 572-80.
4. Giles LS, Webster KE, McClelland JA, Cook J. Atrophy of the Quadriceps Is Not Isolated to the Vastus Medialis Oblique in Individuals With Patellofemoral Pain. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2015;45: 613-9.
5. Fukunaga T, Johnson CD, Nicholas SJ, McHugh MP. Muscle hypotrophy, not inhibition, is responsible for quadriceps weakness during rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2019;27: 573-79.
6. Kuenze CM, Blemker SS, Hart JM. Quadriceps function relates to muscle size following ACL reconstruction. *J Orthop Res.* 2016;34: 1656-62.
7. Konishi Y, Oda T, Tsukazaki S, Kinugasa R, Fukubayashi T. Relationship between quadriceps femoris muscle volume and muscle torque at least 18 months after anterior cruciate ligament reconstruction. *Scand J Med Sci Sports.* 2012;22: 791-6.
8. Paterno MV, Rauh MJ, Schmitt LC, Ford KR, Hewett TE. Incidence of contralateral and ipsilateral anterior cruciate ligament (ACL) injury after primary ACL reconstruction and return to sport. *Clin J Sport Med.* 2012;22: 116-21.